

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

**COMPETENȚĂ,
PERSEVERENȚĂ ȘI
EFORT CONSISTENT**

Raport anual 2022

ISSN 2587-3423
E-ISSN 2587-3628

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA

COMPETENȚĂ, PERSEVERENȚĂ ȘI EFORT CONSISTENT

Raport anual
2022

CNCRM
Chișinău 2023

Coordonator: **Renata COZONAC**

Grupul de lucru: **Renata COZONAC**
 Valentina CHITOROAGĂ
 Ludmila HOMETKOVSKI

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2022 : Competență, perseverență și efort consistent. – 2023. – 106, [1] p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-644-5. – ISBN 978-9975-49-645-2 (PDF).

015(478)CNCRM(047.1)
C 16

ISBN 978-9975-49-644-5

ISBN 978-9975-49-645-2 (PDF)

CUPRINS

Abrevieri și acronime	7
CNCRM în anul 2022: principalele coordonate. mesajul conducerii	8
Profil instituțional	10
Misiunea CNCRM	10
Viziunea CNCRM	10
Valorile instituției	10
Funcțiile și atribuțiile CNCRM	10
Activități desfășurate în anul 2022	12
I. CNCRM – Agenție Națională a Depozitului Legal	12
Activitatea de distribuire a documentelor către beneficiarii instituționali	15
II. CNCRM – Centru statistic al producției editoriale naționale	16
III. Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional editorial-statistic	47
Agenția Națională ISBN	47
Agenția Națională ISMN Moldova	48
Centrul Național ISSN Moldova	49
Index Translationum	52
Certificarea/expertizarea producției editoriale	52
IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naționale	54
Controlul bibliografic național	54
Elaborarea și difuzarea bibliografiei naționale retrospective	56
Atribuirea indexului CZU și aplicarea CIP-ului pentru documentele editate	56
Atribuirea indicilor CZU pentru articole din revistele științifice	56
Registrul Internațional al Bibliografiilor naționale	57
Standard Moldovenesc ISBD 1:2023 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică	58
V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal	59
VI. CNCRM – membru IFLA	62
Infrastructura informațional-tehnologică	63
Sistemul informatic	65
Pagina WEB – www.bookchamber.md	66
Digitizarea colecțiilor de patrimoniu	67
Activitatea editorială a CNCRM în anul 2022	69
Bibliografia Națională a Moldovei	69
Seriale	70
Programe. Rapoarte	71
Asocieri și colaborări profesionale	73
La nivel național	73
La nivel internațional	87
Studii și cercetări. Activități metodologice. Reuniuni științifice	89
Managementul la CNCRM	91

Managementul organizațional	91
Managementul capitalului uman	92
Managementul financiar: administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM	94
Sediul CNCRM	95
Marketing. Activități promoționale	96
Beneficiari instituționali	96
Analiza SWOT pentru anul 2022	97
Puncte forte	97
Puncte slabe	97
Șanse, oportunități	97
Riscuri, amenințări	97
Anexe	98
Publicații instituționale editate în anul 2022	98
Formă tipar	98
Resurse electronice	99
Publicații de autor	102
Publicații în colaborare	103
Lista tabelor, diagramelor și schemelor	106

ABREVIERI ȘI ACRONIME

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare înainte Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT Nr 1	Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificare Zecimală Universală
DLRM	Depozit Legal al Republicii Moldova
IFLA	International Federation of Library Associations = Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard pentru Cărți
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard pentru Seriale
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzică tipărită

CNCRM ÎN ANUL 2022: PRINCIPALELE COORDONATE. MESAJUL CONDUCERII

În perioada de referință a prezentului raport, ianuarie-decembrie 2022, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova a activat în acord cu Programul managerial 2022, cu Strategia de dezvoltare a Camerei Naționale a Cărții din RM (pentru anii 2021-2024), precum și cu programele operaționale anuale ale secțiilor.

Activitatea CNCRM în anul 2022 a fost influențată inevitabil de efectele generate de situația socială și economică, antrenând creșterea intensității muncii personalului și intensificarea interacțiunilor online. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova a asigurat realizarea misiunii și atribuțiilor funcționale, în strictă conformitate cu dispozițiile Ministerului Culturii și programul trasat.

Pe parcursul anului 2022 CNCRM a acordat o atenție deosebită dezvoltării continue a instituției, având la bază un management eficient și flexibil. Le fel, a continuat cooperarea cu instituții profesionale din țară și alte state, pentru a stabili un parteneriat extins, pentru a inova și a moderniza activitatea, a genera rezultate eficiente în implementarea priorităților și în gestionarea resurselor disponibile.

Anul 2022 a avut următoarele semnificații pentru CNCRM:

- dezvoltarea/stăpânirea rezilienței în context organizațional: abilitatea CNCRM de a face față incertitudinii, oricărei situații care încetinește productivitatea și buna funcționare a instituției; a personalului; conceperea rezilienței ca abilitate de a reveni în forță profesională după anumite schimbări sau evenimente stresante;
- includerea și asigurarea prezenței "Bibliografiei Naționale a Moldovei" în Registrul Internațional al Bibliografiilor Naționale, gestionat de către IFLA;
- afilierea CNCRM la Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci;
- accentuarea dimensiunii online în activitatea CNCRM, prestarea serviciilor informaționale în flux continuu online;
- elaborarea și înaintarea propunerilor și modificărilor la Legea 939/2000, care au fost aprobate de Guvern, ulterior transmise la Parlament;
- continuitatea administrativă: funcționarea neîntreruptă a serviciilor de management, contabilitate, resurse umane, administrativ, secretariat, deservire în cadrul programului instituțional și la nevoie, ori de câte ori a fost cazul, în funcție de necesități;
- menținerea funcționării și eficienței echipei CNCRM: comunicare profesională activă; implicare, supervizare și control managerial zilnic/săptămânal/lunar.

Prezentul raport reflectă activitatea CNCRM pe parcursul anului 2022 în vederea realizării misiunii sale, a atribuțiilor funcționale potrivit reglementărilor legislative. Este vorba despre orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale la noile cerințe, amplificarea activi-

tăților pentru asigurarea continuității și impactului serviciilor și produselor oferite comunității, conceptualizarea activităților, nivelului de pregătire profesională a personalului de specialitate în condiții de criză. Agenda profesională a instituției a inclus preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului național scris, precum și deschiderea spre interculturalitate. Colaborările profesionale cu instituții din țară și din străinătate, amplificate în anul 2022, au contribuit la realizarea activă a calității de membru instituțional al diferitor asociații profesionale internaționale, implicarea în activitățile acestora, dar mai ales intensificarea promovării valorilor culturii naționale în străinătate, exprimată prin producția editorială.

Prezentul raport este un document de sinteză, care oferă un tablou real al activităților realizate în anul 2022, precum și necesitățile de centrare a eforturilor pentru atingerea obiectivelor propuse în etapa imediat următoare. Scopul Raportului ține de asigurarea transparenței și informarea fondatorului, factorii interesați, a societății în ansamblu, despre eforturile depuse, obiectivele atinse și potențialul CNCRM.

Renata Cezonac,
director general

PROFIL INSTITUȚIONAL

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție complexă, reprezentând sursa principală pentru cunoașterea și păstrarea culturii naționale, integrând și valorificând patrimoniul cultural național scris.

Misiunea CNCRM

Administrarea patrimoniului documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, documente grafice, fotografii, microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și promovarea producției editoriale din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal – fond intangibil, suport esențial pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- evidența statistică a produselor editoriale naționale;
- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, care îi asigură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

Viziunea CNCRM

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și bine informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Valorile instituției

Transparența actului profesional și administrativ; onestitatea și integritatea în exercitarea funcțiilor; respect față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; profesionalism și inovație în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunității; imparțialitate și obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale; flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; cooperare și comunicare intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; creativitate în găsirea de soluții și alternative; educație pe toată durata vieții.

Funcțiile și atribuțiile CNCRM

Subordonată Ministerului Culturii (MC), Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în baza Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială¹, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcții naționale la nivelul sistemelor editorial și biblioteconomico-bibliografico-informațional, concomitent și funcții de agenție bibliografică națională.

Articolul 19. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135666&lang=ro#

(1) Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție publică din domeniul activității editoriale și de informare care deține Arhiva depozitului legal, sursă esențială documentară pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale scrise, și, la nivel național, îndeplinește următoarele funcții de bază:

- a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de resurse care fac obiectul depozitului legal;
- b) organizează depozitul legal conform art. 18;
- c) în calitate de centru național bibliografic, elaborează bibliografia națională curentă și bibliografia națională retrospectivă a Republicii Moldova pe categorii de documente, indiferent de suport;
- d) în calitate de centru național bibliografic, realizează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic universal;
- e) în calitate de centru național CIP, administrează Programul CIP în Republica Moldova și efectuează catalogarea înaintea publicării;
- f) în calitate de centru statistic al producției editoriale naționale, efectuează evidența statistică a producției editoriale naționale apărute pe teritoriul Republicii Moldova, prezentând informațiile corespunzătoare Ministerului Culturii și Biroului Național de Statistică, altor factori de resort; elaborează și editează resurse de conținut statistic privind producția editorială în Republica Moldova;
- g) aplică la nivel național sistemul de identificare standardizată a resurselor bibliografice (ISBN, ISSN, ISMN etc.);
- h) asigură ținerea bazelor de date „ISBN-Moldova”, „Editorii Moldovei” ca parte a Registrului Internațional al Editorilor, a bazei de date „ISMN-Moldova” ca parte a Music Publishers’ International ISMN Database, a bazei de date “ISSN-Moldova” ca parte a Registrului Global pentru Resurse Continue, integrarea lor în bazele internaționale de date ISBN, ISMN, ISSN;
- i) asigură crearea colecțiilor digitale, managementul, integrarea și promovarea lor la nivel național și internațional;
- j) asigură expertizarea producției editoriale în scopul scutirii de TVA pentru serviciile vamale, serviciile de vânzare/editare a producției editoriale (cărți, publicații seriale, hărți, atlase etc.) importate în țară;
- k) prestează servicii bibliografice conform tarifelor aprobate.

(2) Fondul intangibil de resurse și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova sunt proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022

Compartimentul prezintă realizările principale ale anului 2022, evoluția CNCRM și a echipei acesteia, precum și rezultatele monitorizării măsurătorilor și indicatorilor principali de performanță.

I. CNCRM – Agenție Națională a Depozitului Legal

Constituirea, dezvoltarea, tezurizarea producției editoriale/patrimoniului documentar național este una din funcțiile esențiale ale CNCRM. În calitate sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor Legii Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială, modificată și republicată, CNCRM are obligația să recepționeze de la producătorii editoriali naționali documentele ce fac obiectul Depozitului legal.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova reprezintă una din principalele instituții, cu rol primordial în promovarea și integrarea patrimoniului național de publicații în circuitul informațional național și internațional.

Depozitul Legal (Fondul Intangibil) este dezvoltat în funcție de fluxul de resurse informaționale editate și de prelucrarea bibliografică a acestora. Conservarea, prezervarea resurselor informaționale se face în cadrul spațiilor special destinate în acest scop.

Situația privind recepționarea Depozitului Legal în anul 2022 (în comparație cu anul 2021) este prezentată în tabela ce urmează.

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022

Gen documente	Titluri			Numere		
	2022	2021	Rata creșterii, %	2022	2021	Rata creșterii, %
Cărți	2 600	2 700	-3,70%	2 600	2 700	-3,70%
Rezumate ale tezelor	200	200	0,00%	200	200	0,00%
Documente de muzică tipărită	4	7	-42,86%	4	7	-42,86%
Documente grafice	60	145	-58,62%	60	145	-58,62%
Documente cartografice	0	0	-	0	0	-
Resurse electronice	350	250	40,00%	350	250	40,00%
Reviste	149	152	-1,97%	771	759	1,58%
Buletine	9	13	-30,77%	64	75	-14,67%
Ziare	96	109	-11,93%	2820	2953	-4,50%
Ediții în foi	90	76	18,42%	90	76	18,42%
Total	3 558	3 652		6 959	7 165	

DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022

EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022

Datele din tabelele și diagramele de mai sus confirmă, că plenitudinea realității recepționării DL în Republica Moldova constituie 99,99%, procent determinat prin raportul dintre numărul de titluri înregistrate și rapoartele anuale ale editorilor.

Putem spune, această cifră este considerată limita superioară, în comparație cu situația din alte țări, datorită aplicării documentelor de reglementare privind DLRM. Menționăm eforturile factorilor editoriali din țară, care în condiții specifice (criza sanitară, program de lucru la distanță etc.) au respectat prevederile reglementare, asigurând plinătatea colecției patrimoniului documentar național.

Funcția de Agenție Națională a Depozitului Legal impune CNCRM și alte activități și procese:

- realizarea acțiunilor privind respectarea prevederilor legale vizavi de Depozitul Legal (confruntări ale datelor statistice, control etc.);
- comunicarea cu editorii naționali în vederea prezentării în termenii utili a Depozitului Legal;
- activitatea de distribuire a documentelor cu titlu de Depozit Legal către beneficiari instituționali.

Factorii editoriali nu au restanțe!!!

Activitatea de distribuire a documentelor către beneficiarii instituționali

În calitate sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor "Legii cu privire la activitatea editorială", Camera Națională a Cărții distribuie documentele ce fac obiectul DLRM bibliotecilor-beneficiare nominalizate prin Regulamentul cu privire la funcționarea depozitului legal în Republica Moldova.²

STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIILE DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2022

Beneficiar	Tip resursă	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b.	2969	7077
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline cu referire la știință	u. b.	1854	2521
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline pentru copii	u. b.	851	891

Preluarea, organizarea, gestionarea și redistribuirea, la cerere, în regim de donație, către biblioteci publice din țară, a excedentului de exemplare al unor documente aflate în gestiunea CNCRM.

STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIILE DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE DONAȚIE) ÎN 2022

Beneficiar	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca Publică Nisporeni	u. b.	15	38
Biblioteca UPS "Ion Creangă"	u. b.	321	437
Biblioteca Publică Ungheni	u. b.	178	270
Biblioteca USM	u. b.	724	991

² https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135666&lang=ro#

II. CNCRM – Centru statistic al producției editoriale naționale

În calitate de Centru statistic al producției editoriale naționale CNCRM realizează:

- elaborarea și promovarea situațiilor/informațiilor statistice anuale factorilor de resort (Ministerul Culturii, Biroul Național de Statistică);
- ținerea la zi a instrumentelor de informare asupra producției editoriale naționale;
- elaborarea culegerilor statistice (cu informație retrospectivă, cumulativă) "Publicațiile Moldovei", 2016-2021 – în proces de lucru.

EVOLUȚIA CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2018-2022

Comparativ cu anul 2021, în anul 2022 se constată o scădere a titlurilor de carte cu 3,7%.

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2022

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 600	1 603,3	18 898,5	100%	100%	100%
Cărți	2 149	1 136,0	17 523,6	82,7%	70,9%	92,7%
Broșuri	451	467,3	1 374,9	17,3%	29,1%	7,3%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 600	1 603,3	18 898,5	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	425	379,9	7 084,8	16,3%	23,7%	37,5%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 175	1 223,4	11 813,7	83,7%	76,3%	62,5%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
	2 600	1 603,3	18 898,5	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 486	1 378,7	16 089,4	95,6%	86,0%	85,1%
Reeditări	114	224,6	2 809,1	4,4%	14,0%	14,9%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de ti- par, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Monografiile în serii/colecții	320	463,3	4 367,1	12,3%	28,9%	23,1%

ANUL EDITORIAL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 600	1 871	308	421	1 603,3	1 298,7	170,5	134,1
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	677	466	83	128	218,6	160,3	38,0	20,3
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	14	10		4	0,7	0,5		0,2
1b	bibliografie	49	25		24	2,9	2,1		0,8
2	științe naturale	183	138	23	22	119,0	92,0	25,3	1,7
3	literatură tehnică	105	78	14	13	20,8	10,1	6,1	4,6
4	literatură agricolă	52	41	9	2	13,1	6,8	5,9	0,4
5	literatură medicală și sportivă	156	116	15	25	30,6	25,8	2,3	2,5
6	științe filologice și artă	257	154	34	69	247,2	163,1	34,3	49,8
7	învățământ, cultură	387	297	51	39	300,6	266,8	25,6	8,2
	inclusiv:								
7a	cultură	11	6		5	1,5	0,9		0,6
7b	instituții superioare de învățământ	103	72	27	4	8,2	6,5	1,1	0,6
7c	școala medie generală, licee	84	64	10	10	200,2	177,0	20,4	2,8
8	literatură artistică (beletristică), folclor	428	345	55	28	164,2	149,3	6,1	8,8
9	literatură pentru copii	283	232	23	28	483,4	423,8	26,8	32,8
10	literatură cu caracter universal	72	4	1	67	5,8	0,7	0,1	5,0

ANUL EDITORIAL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									în %	
		Ti-tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Rusă			Alte			Ti-tluri în %	Ti-raj, mii ex. în %
					Ti-tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri	Ti-raj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri	Ti-raj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
1	Științifice	360	45,6	1 298,6	167	23,1	760,1	23	7,2	151,1	170	15,3	387,4	13,8 %	2,8 %
2	Științifico-populare	387	135,5	3 258,8	262	95,3	2 418,2	43	20,0	281,0	82	20,2	559,6	14,9 %	8,5 %
3	Normative de producție	13	1,7	34,1	11	1,6	33,5	-	-	-	2	0,1	0,6	0,5 %	0,1 %
4	Oficiale	12	5,2	114,6	10	4,6	108,0	1	0,5	5,6	1	0,1	1,0	0,5 %	0,3 %
5	Manuale și lucrări meto-dice	949	649,9	6 516,6	712	527,9	5 221,3	145	86,0	787,5	92	36,0	507,8	36,5 %	40,5 %
5.1	Învăță-mânt preșcolar	56	66,3	395,9	53	63,4	369,4	2	1,5	12,4	1	1,4	14,1	2,2 %	4,1 %
5.2	Învăță-mânt de cultu-ră generală	289	518,5	5 038,6	224	417,0	4 166,0	44	78,3	644,8	21	23,2	227,8	11,1 %	32,3 %
5.2.1	Învă-țământ primar	126	336,6	3 193,8	97	274,1	2 617,5	22	54,8	479,5	7	7,7	96,8	4,8 %	21,0 %
5.2.2	Învă-țământ secun-dar	163	181,9	1 844,8	127	142,9	1 548,5	22	23,5	165,3	14	15,5	131,0	6,3 %	11,3 %
5.3	Învăță-mânt special	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
5.4	Învăță-mânt profesio-nal/tehnic	12	3,0	42,3	10	2,9	41,4	2	0,1	0,9	-	-	-	0,5 %	0,2 %
5.5	Învăță-mânt superior	527	40,8	545,6	371	31,9	415,6	90	4,0	75,6	66	4,9	54,4	20,3 %	2,5 %
5.6	Alte for-me de instruire	60	15,0	301,4	50	9,4	158,7	7	2,1	53,8	3	3,5	88,9	2,3 %	0,9 %
5.7	Dicționare școlare, în-drumare, în-dreptare	5	6,3	192,8	4	3,3	70,2	-	-	-	1	3,0	122,6	0,2 %	0,4 %
6	Lucrări practi-ce de produc-ție	15	5,2	48,5	14	4,9	45,2	1	0,3	3,3	-	-	-	0,6 %	0,3 %
7	Literatura artistică	405	153,9	2 288,0	333	140,6	2 089,7	53	5,7	61,6	19	7,6	136,7	15,6 %	9,6 %
8	Literatură pentru copii și tinerii cititori	283	483,5	3 294,2	232	423,9	2 807,7	23	26,8	240,5	28	32,8	246,0	10,9 %	30,2 %
8.1	Științifico-cognitivă	128	271,2	1 419,4	109	249,8	1 239,7	12	12,0	24,1	7	9,4	155,6	4,9 %	16,9 %
8.1.1	pen-tru copii	92	202,0	544,4	78	189,0	518,7	12	12,0	24,1	2	1,0	1,6	3,5 %	12,6 %
8.1.2	pen-tru elevi	36	69,2	875,0	31	60,8	721,0	-	-	-	5	8,4	154,0	1,4 %	4,3 %
8.1.3	pen-tru adolescenți	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
8.1.4	enci-clopedii pentru copii și tinerii cititori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
8.2	Literatura artistică	155	212,3	1 874,8	123	174,1	1 568,0	11	14,8	216,4	21	23,4	90,4	6,0 %	13,2 %
8.2.1	pen-tru copii	55	90,4	197,0	36	69,2	122,0	2	0,1	0,7	17	21,1	74,3	2,1 %	5,6 %

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									în %	
					Română			Rusă			Alte				
		Ti-tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri	Ti-raj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri	Ti-raj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ti-tluri în %	Ti-raj, mii ex. în %
8.2 2	pen- tru elevi	100	121,9	1 677,8	87	104,9	1 446,0	9	14,7	215,7	4	2,3	16,1	3,8%	7,6%
8.2 3	pen- tru adolescenți	-	-	-										0,0%	0,0%
9	Lucrări de referință	101	38,7	889,9	79	20,4	639,5	4	1,0	5,0	18	17,3	245,4	3,9%	2,4%
9.1	Enciclo- pedii	5	2,6	15,0	4	2,0	11,1	1	0,6	3,9	-	-	-	0,2%	0,2%
9.2	Dicționare	23	21,4	726,4	7	4,6	489,3	1	0,1	0,2	15	16,7	236,9	0,9%	1,3%
9.4	Ghiduri (cu informații teoretice și practice)	73	14,7	148,5	68	13,8	139,1	2	0,3	0,9	3	0,6	8,5	2,8%	0,9%
10	Publicații cu caracter religi- os	73	81,0	1 105,3	50	55,3	679,8	15	23,0	312,8	8	2,7	112,7	2,8%	5,1%
11	Literatura pentru publi- cul larg	1	2,0	16,7							1	2,0	16,7	0,0%	0,1%
12	Publicații cu caracter in- formativ și de reclamă	1	1,1	33,2	1	1,1	33,2							0,0%	0,1%
TOTAL		2 600	1 603,3	18 898,5	1 871	1 298,7	14 836,2	308	170, 5	1 848,4	421	134, 1	2 213,9	100 %	100 %

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2022

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Coli de tipar, în %
	1. Edituri de stat	57	215,7	3 268,2	2,19%	17,29%
1	Lumina	10	5,7	43,3	0,38%	0,23%
2	Știința	47	210,0	3 224,9	1,81%	17,06%
	2. Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	518	35,3	461,8	19,92%	2,44%
1	AAP (Academia de Administrare Publică)	3	0,2	7,6	0,12%	0,04%
2	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	7	0,3	6,9	0,27%	0,04%
3	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	1	0,1	0,6	0,04%	0,00%
4	ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	30	1,4	15,4	1,15%	0,08%
5	CE UASM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Agrară de Stat din Moldova)	5	0,2	4,5	0,19%	0,02%
6	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	93	9,3	147,5	3,58%	0,78%
7	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	111	7,3	134,8	4,27%	0,71%
8	CEU US (Centrul editorial universitar Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți)	18	0,9	14,9	0,69%	0,08%
9	Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare"	12	0,6	10,4	0,46%	0,06%
10	Medicina (Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	71	6,0	31,8	2,73%	0,17%
11	Tehnică-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	114	6,0	47,7	4,38%	0,25%
12	US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul)	8	0,7	11,8	0,31%	0,06%
13	US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat)	5	0,1	2,0	0,19%	0,01%
14	US Taraclia (Universitatea de Stat din Taradia "Grigore Țambac")	1	0,1	0,6	0,04%	0,00%
15	US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chișinău))	25	1,4	16,8	0,96%	0,09%
16	US Transnistria (Universitatea de Stat din Transnistria "Taras Șevcenko")	14	0,7	8,5	0,54%	0,04%
	3. Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	10	0,9	24,2	0,38%	0,13%
1	Institutul Internațional de Management "Imi-Nova"	2	0,2	3,2	0,08%	0,02%
2	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	3	0,2	10,0	0,12%	0,05%
3	ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova)	1	0,1	3,5	0,04%	0,02%
4	USEM (Universitatea de Studii Europene)	4	0,4	7,5	0,15%	0,04%
	4. Editori/Edituri private	1152	1 083,5	11 363,6	52,15%	64,71%
1	Adriga-Vis	1	-	4,9	0,04%	0,03%
2	Alphabet Publishing	2	3,0	7,8	0,08%	0,04%
3	Ancestrala	3	1,3	13,1	0,12%	0,07%
4	Angelus (Astion Print)	1	1,0	25,0	0,04%	0,13%
5	Arc	122	258,1	2 674,4	4,69%	14,15%
6	Artefact	14	14,0	97,7	0,54%	0,52%
7	Artpoligraf	19	2,9	27,0	0,73%	0,14%
8	Arva Color	4	0,1	3,3	0,15%	0,02%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Coli de tipar, în %
9	Asociația Culturală "Ideal"	3	0,3	3,8	0,12%	0,02%
10	Bestseller (Bestseller Books)	91	27,8	480,5	3,50%	2,54%
11	Biblion	14	47,3	121,9	0,54%	0,65%
12	Blitz Poligraf	3	6,3	99,6	0,12%	0,53%
13	Cadran (Policadran)	6	7,0	72,1	0,23%	0,38%
14	Cartdidact	7	5,9	197,8	0,27%	1,05%
15	Cartea Juridică	1	0,1	1,5	0,04%	0,01%
16	Cartea Militară	4	2,1	100,3	0,15%	0,53%
17	Cartego (BC Partners House)	4	4,6	6,1	0,15%	0,03%
18	Cartier	74	105,7	1 427,2	2,85%	7,55%
19	Casa Editurii 11	1	0,5	2,4	0,04%	0,01%
20	Casa Poveștilor	10	30,0	66,3	0,38%	0,35%
21	Codobelc-Sainciuc	3	0,9	3,0	0,12%	0,02%
22	Continental-Grup	35	27,9	358,1	1,35%	1,89%
23	Cozara	1	0,1	4,1	0,04%	0,02%
24	Cu drag	2	0,2	1,6	0,08%	0,01%
25	Design, Arhitectură și Stil (DAS)	1	3,0	226,0	0,04%	1,20%
26	Dira-AP	2	0,2	0,7	0,08%	0,00%
27	Dorința (Poligraf-Design)	53	26,5	147,6	2,04%	0,78%
28	ED-Color	4	0,2	3,7	0,15%	0,02%
29	Editura pentru Copii Guguța	6	10,0	168,9	0,23%	0,89%
30	Editura pentru Literatură și Artă (Fundajia Culturală pentru Literatură și Artă)	3	5,4	229,7	0,12%	1,22%
31	Editura Vandis-Liber	1	0,2	5,1	0,04%	0,03%
32	Eliva Press	6	0,1	1,1	0,23%	0,01%
33	Epigraf	57	95,8	659,7	2,19%	3,49%
34	Erudit (Atlas-ABC)	6	12,0	110,7	0,23%	0,59%
35	Eupheus	1	0,5	7,5	0,04%	0,04%
36	Farmec-Lux	9	4,5	104,0	0,35%	0,55%
37	Garomoni-Studio	40	4,0	58,1	1,54%	0,31%
38	Generis Publishing (Online Marketing Group)	1	-	-	0,04%	
39	Grafema Libris	8	4,5	80,1	0,31%	0,42%
40	Gunivas	2	1,1	20,5	0,08%	0,11%
41	Ideal (Iutastan)	14	1,4	14,3	8,38%	4,66%
42	Impressum	2	0,2	2,6	0,08%	0,01%
43	Imprint Plus	2	0,5	1,5	0,08%	0,01%
44	Imprint Star	2	1,1	29,1	0,08%	0,15%
45	Indigou Color	7	0,7	23,7	0,27%	0,13%
46	Infocus	1	0,5	23,3	0,04%	0,12%
47	Insula Fericirii	1	0,1	0,2	0,04%	0,00%
48	Integritas	2	6,0	12,6	0,08%	0,07%
49	Intellect Group	1	0,3	3,3	0,04%	0,02%
50	Interprint	5	10,0	55,8	0,19%	0,30%
51	Învățătorul Modern	22	9,0	95,2	0,85%	0,50%
52	Iprint Grup	1	0,1	0,3	0,04%	0,00%
53	ITER QUOS	3	1,3	6,1	0,12%	0,03%
54	Iulian (Edit-Prest)	6	10,4	79,2	0,23%	0,42%
55	Labirint (Labirint-Cutasevici)	1	0,1	0,5	0,04%	0,00%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Coli de tipar, în %
56	Lexon-Prim	68	25,9	828,4	2,62%	4,38%
57	Libelula (Promo-Plus)	3	15,0	183,1	0,12%	0,97%
58	Lira (Adrilang)	3	0,4	6,4	0,12%	0,03%
59	Litera AVN	1	0,3	5,8	0,04%	0,03%
60	Lyceum	25	44,1	409,5	0,96%	2,17%
61	Media Toms	2	9,7	18,5	0,08%	0,10%
62	Moldpresa Grup	1	1,0	4,5	0,04%	0,02%
63	NeoEduct	5	3,4	31,9	0,19%	0,17%
64	Nolograf Prim	15	2,7	39,2	0,58%	0,21%
65	Nova-Imprim	1	0,2	11,6	0,04%	0,06%
66	Policolor	12	7,3	81,3	0,46%	0,43%
67	Polisalm	11	4,8	93,4	0,42%	0,49%
68	Poliviz-Design	14	1,2	5,1	0,54%	0,03%
69	Pontos	91	21,0	230,1	3,50%	1,22%
70	Princeps	4	2,0	40,9	0,15%	0,22%
71	Pro Didactica	5	0,5	4,0	0,19%	0,02%
72	Pro Libra	12	14,2	96,9	0,46%	0,51%
73	ProEdit	1	1,0	3,7	0,04%	0,02%
74	Prut Internațional	77	70,3	569,1	2,96%	3,01%
75	Pulsul Pieței	12	0,9	7,6	0,46%	0,04%
76	Quadrat (Nend-Edit)	1	0,2	1,6	0,04%	0,01%
77	R.P. Editor	4	2,1	10,2	0,15%	0,05%
78	Rainbow Publishing House (Ohra-Shop)	8	20,0	32,5	0,31%	0,17%
79	Spiridușii	5	25,0	155,8	0,19%	0,82%
80	Stratum Plus	6	3,1	38,6	0,23%	0,20%
81	Tehnica-Info	2	0,2	6,7	0,08%	0,04%
82	Teo-Educațional	10	10,5	48,7	0,38%	0,26%
83	Uniprint	1	1,0	4,5	0,04%	0,02%
84	Univers Educațional	15	26,3	284,8	0,58%	1,51%
85	UNU (Fox Trading)	40	11,3	133,5	1,54%	0,71%
86	Viața ta	2	1,1	5,1	0,08%	0,03%
	5. Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	123	11,0	186,7	4,73%	0,99%
1	Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan"	16	2,8	35,8	0,62%	0,19%
2	Biroul Național de Statistică	2	0,7	1,7	0,08%	0,01%
3	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	4	0,1	0,8	0,15%	0,00%
4	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunecici"	10	1,9	30,9	0,38%	0,16%
5	CNCRM (Camera Națională a Cărții din Republica Moldova)	27	0,5	4,8	1,04%	0,03%
6	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	1	0,2	6,4	0,04%	0,03%
7	Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"	1	0,1	0,3	0,04%	0,00%
8	INCE (Institutul Național de Cercetări Economice)	35	2,3	44,3	1,35%	0,23%
9	Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice	5	0,3	4,1	0,19%	0,02%
10	IDSII (Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale)	2	0,2	3,8	0,08%	0,02%
11	Institutul de Energetică al AȘM	1	0,1	5,3	0,04%	0,03%
12	Institutul de Formare Continuă IP	2	0,3	9,3	0,08%	0,05%
13	Institutul de Istorie	1	-	1,1	0,04%	0,01%
14	Institutul de Matematică și Informatică al AȘM	1	0,1	2,2	0,04%	0,01%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Coli de tipar, în %
15	Institutul de Științe ale Educației	4	0,3	2,5	0,15%	0,01%
16	Institutul Patrimoniului Cultural	6	0,5	12,6	0,23%	0,07%
17	Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală	1	0,1	0,2	0,04%	0,00%
18	Muzeul Național de Istorie a Moldovei	4	0,5	20,6	0,15%	0,11%
	6. Alte instituții cu activitate editorială	3	1,4	20,3	0,12%	0,11%
1	Instituția Religioasă Episcopia de Bălți	1	1,0	8,8	0,04%	0,05%
2	Instituția Religioasă Universitatea "Divitia Gratiae"	2	0,4	11,5	0,08%	0,06%
	7. Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	3	0,2	5,9	0,12%	0,03%
	8. Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură:	734	255,3	3 567,8	28,23%	18,88%
1	A&V Poligraf	37	0,5	3,8	1,42%	0,02%
2	Alina Scorohodova	1	0,1	0,4	0,04%	0,00%
3	Arconteh	1	0,2	0,2	0,04%	0,00%
4	Aviprint Prim	1	0,1	1,0	0,04%	0,01%
5	Balacron	9	4,1	159,3	0,35%	0,84%
6	Bons Offices	167	88,5	1 168,9	6,42%	6,19%
7	Centrografic	19	1,4	18,3	0,73%	0,10%
8	Combinatul Poligrafic	3	2,0	42,5	0,12%	0,22%
9	Edit Tipar	1	0,1	1,1	0,04%	0,01%
10	F.E.-P. Tipografia Centrală	114	92,8	1 366,3	4,38%	7,23%
11	Foxtrot	15	2,5	17,4	0,58%	0,09%
12	Logosprint	5	2,3	20,1	0,19%	0,11%
13	Masterprint	1	0,4	10,0	0,04%	0,05%
14	Metrompaș	1	0,3	2,0	0,04%	0,01%
15	MS Logo	11	1,0	10,5	0,42%	0,06%
16	Pergament (Căpățînă-Print)	9	1,2	29,4	0,35%	0,16%
17	Pictografic	1	0,1	0,3	0,04%	0,00%
18	Poligrafist	5	1,4	49,6	0,19%	0,26%
19	Primex-Com	6	0,5	5,5	0,23%	0,03%
20	Print-Caro	167	22,5	306,8	6,42%	1,62%
21	RGP Grup	1	-	0,1	0,04%	0,00%
22	Sofart Studio	6	0,7	8,5	0,23%	0,04%
23	Taicom (Ridgeone Group)	9	0,8	9,2	0,35%	0,05%
24	Tesline	12	0,9	9,3	0,46%	0,05%
25	Tipar & SI	1	0,2	6,1	0,04%	0,03%
26	Tipocart Print	11	1,5	12,0	0,42%	0,06%
27	Tipografia Nr 1	4	0,6	1,6	0,15%	0,01%
28	Tipografia-Sirius	24	3,2	58,0	0,92%	0,31%
29	Tipografia din Bălți	34	4,3	57,7	1,31%	0,31%
30	Tipografia din Orhei (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	9	9,5	37,4	0,35%	0,20%
31	Totex-Lux	5	0,3	3,2	0,19%	0,02%
32	T-Par	4	0,7	18,3	0,15%	0,10%
33	Universul	11	1,7	22,6	0,42%	0,12%
34	Valinex	26	5,5	65,3	1,00%	0,35%
35	Vite-jesc	3	3,4	45,1	0,12%	0,24%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Coli de tipar, în %
	TOTAL	2 600	1 603,3	18 898,5	100,00%	100,00%

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2022

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2022

TOP-10 TIPOGRAFI ÎN ANUL 2022

CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Bulgară	5	0,4	4,6
original	5	0,4	4,6
traduceri	-	-	-
Engleză	101	29,2	360,7
original	88	25,3	317,4
traduceri	13	3,9	43,3
Franceză	12	4,6	30,5
original	11	4,6	30,4
traduceri	1	-	0,1
Găgăuză	17	11,7	219,3
original	15	10,7	206,3
traduceri	2	1,0	13,0
Germană	1	-	0,1
original	1	-	0,1
traduceri	-	-	-
Italiană	4	1,1	3,1
original	4	1,1	3,1
traduceri	-	-	-
Română	1 871	1 298,7	14 836,2
original	1 669	989,1	11 783,1
traduceri	202	309,6	3 053,1
Română-rusă	64	14,2	462,3
original	58	10,7	332,4
traduceri	6	3,5	129,9
Rusă	308	170,5	1 848,4

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
original	253	116,3	1 339,8
traduceri	55	54,2	508,6
Spaniolă	1	-	0,5
original	1	-	0,5
traduceri	-	-	-
Ucraineană	4	3,3	20,6
original	1	0,3	2,7
traduceri	3	3,0	17,9
Multilingve	211	69,6	1 112,2
original	147	15,5	357,4
traduceri	64	54,1	754,8
Total: original	2 254	1 174,0	14 377,8

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
din limba română	91	56,8	749,6
din limba azerbaidjană	2	0,3	2,6
din limba cehă	3	3,1	3,5
din limba daneză	1	0,3	1,4
din limba engleză	155	259,3	2 408,6
din limba finlandeză	2	1,0	11,5
din limba franceză	16	18,9	178,2
din limba găgăuză	4	2,4	125,0
din limba germană	9	4,8	36,9
din limba greacă	7	6,2	81,2
din limba italiană	11	29,8	281,1
din limba japoneză	1	0,5	4,6
din limba latină	3	3,3	74,8
din limba maghiară	1	0,1	0,5
din limba poloneză	1	0,5	12,0
din portugheză	1	0,5	9,0
din limba rusă	20	12,7	127,7
din limba sârbă	1	0,5	7,4
din limba spaniolă	2	0,9	8,4
din limba ucraineană	7	18,0	146,5
din alte limbi	8	9,4	250,2
Total: traduceri	346	429,3	4 520,7

DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2022

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 500 ex.	1 960	312,5	4 853,5	75,4%	19,5%	25,7%
Tiraj până la 1000 ex.	332	299,9	4 625,9	12,8%	18,7%	24,5%
Tiraj până la 5 mii ex.	279	737,1	6 827,7	10,7%	46,0%	36,1%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 10 mii ex.	14	100,1	1 110,4	0,5%	6,2%	5,9%
Tiraj până la 50 mii ex.	5	153,7	1 481,1	0,2%	9,6%	7,8%
Fără indicarea tirajului	10	-	-	0,4%	0,0%	0,0%
Total	2600	1 603,3	18 898,5	100,0%	100,0%	100,0%

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2022

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Belgia	6	18,0	62,8	4,26%	6,02%	2,68%
China	41	97,5	605,7	29,08%	32,62%	25,88%
Italia	5	15,0	180,7	3,55%	5,02%	7,72%
Lituania	14	42,0	69,8	9,93%	14,05%	2,98%
Rusia	1	5,0	29,1	0,71%	1,67%	1,24%
Serbia	1	3,0	30,7	0,71%	1,00%	1,31%
Turcia	15	28,1	497,2	10,64%	9,40%	21,24%
Ucraina	58	90,3	864,7	41,13%	30,21%	36,94%
	141	298,9	2 340,7	100,00%	100,00%	100,00%

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2022

DATE PRIVIND EDITAREA REZUMATELOR TEZELOR ÎN ANUL 2022

Domeniu	Din care în limba			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Cost de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Cost de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Cost de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Cost de tipar, mii ex.
Drept	35	1,5	3,9	21	0,9	1,8	1	0,1	0,1	13	0,5	2,0
Filologie	15	0,4	0,9	9	0,3	0,6	1			5	0,1	0,3
Filosofie	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						
Informatică	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1						
Istorie	7	0,2	0,5	6	0,2	0,5				1		
Psihologie	17	0,7	1,2	14	0,6	1,1	1			2	0,1	0,1
Sociologie	1	-	-	1								
Științe administrative	4	0,2	0,3	4	0,2	0,3						
Științe agricole	1	-	0,1	1		0,1						
Științe ale comunicării	1	-	0,1	1		0,1						
Științe biologice	7	0,2	0,4	6	0,2	0,4				1		
Științe chimice	9	0,4	0,8	7	0,3	0,7				2	0,1	0,1
Științe economice	18	0,7	1,5	14	0,6	1,3				4	0,1	0,2
Științe fizice	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Științe geonomice	1	0,1	0,2	1	0,1	0,2						
Științe inginierăști	6	0,3	0,6	6	0,3	0,6						
Științe matematice	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						
Științe medicale	16	1,1	2,6	16	1,1	2,6						
Științe pedagogice, Științe ale educației	31	1,3	2,8	19	0,8	1,7	3	0,1	0,2	9	0,4	0,8
Științe politice	3	0,2	0,3	2	0,1	0,2				1	0,1	0,1
Științe tehnice	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Studiul artelor, culturologie	15	0,6	0,8	12	0,5	0,7	1			2	0,1	0,1
TOTAL	200	8,6	18,3	153	6,9	14,2	7	0,2	0,3	40	1,5	3,8

DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2022

Nr	Documente	Total		Dintre care în limba					
				Română		Rusă		Alte	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
1	Postere	1	3,1	1	3,1				
2	Planșe	2	1,5	2	1,5				
3	Materiale instructiv-metodice și educaționale	7	6,0	3	2,0	1	1,0	3	3,0
4	Cărți poștale, ilustrate	19	2,0	12				7	2,0
5	Calendare	21	71,0	13	55,0	2	16,0	6	
6	Puzzle	9	4,5	9	4,5				
7	Container	1	-			1			
	TOTAL	60	88,1	40	66,1	4	17,0	16	5,0

DATE PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ANUL 2022

Domeniu	Documente						dintre care:						
	Total	PDF	MP 3	MP 4	ePUB	IE Browser	Carte		Au- dio	Vi- deo	Seriale		Calen- dar
							PDF	ePUB	MP 3	MP 4	PDF	IE Brow- ser	PDF
Bazele generale ale cunoașterii și culturii	70	66	1	3			65		1	3	1		
Filozofie, Psihologie													
Religie. Teologie													
Științe sociale	121	100		7	1	13	95	1		7	4	13	1
Matematică. Științe naturale	10	10					9				1		
Științe aplicate. Medicină. Tehnologie	27	26		1			26			1			
Artă. Sport	77	7		70			7			70			
Limba. Lingvistică. Literatură	35	16		3	16		16	16		3			
Geografie. Biografie. Istorie.	10	8		1	1		8	1		1			
TOTAL	350	233	1	85	18	13	226	18	1	85	6	13	1

DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2022

	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
Reviste										
1	Acta et Commentationes. Științe ale Educației	1857-0623	2587-3636	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	42,2	0,1	0,4	4,2
2	Acta et Commentationes: Științe Exacte și ale Naturii = Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644	Semestrial	rom., engl., rusă	1	8,9	0,1	0,1	0,9
3	Administrarea Publică	1813-8489		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	2	23,5	0,2	0,4	4,7
4	Agroexpert	2587-3555		Trimestrial	rom., rusă	4	49,5	1,0	4,0	49,5
5	Akademos : Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă	1857-0461	2587-3687	Trimestrial	rom., engl., rusă	6	129,0	0,5	3,0	64,5
6	Altarul Credinței			Semestrial	rom.	1	27,0	0,1	0,1	2,7
7	Altitude	1857-4815		Bimestrial	rom., engl.	3	24,0	3,0	9,0	72,0
8	Alunelul	1857-4173		Lunar	rom.	10	26,0	8,5	85,0	221,0
9	Aquarelle	1857-0518		Lunar	rusă	3	44,0	3,5	10,5	154,0

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere referan	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
10	Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema	2345-1181	2537-6136	Anual	rom., rusă	1	18,0	0,1	0,1	1,8
11	Arta : Seria Arte Vizuale. Arte Plastice. Arhitectură	2345-1181	2537-6136	Anual	rom., rusă	1	19,4	0,2	0,2	3,9
12	Arta Medica	1810-1852	1810-1879	Trimestrial	rom., engl., rusă	6	59,0	0,2	1,2	11,8
13	Atletism : Anuar al Federației de Atletism din Republica Moldova = Ежегодник Федерации легкой атлетики Республики Молдова	1857-0690		Anual	rom., rusă	1	6,0	0,3	0,3	1,8
14	Bernik Space	2587-3830		Lunar	rom.	6	60,0	2,0	12,0	120,0
15	Biblio-Info	1857-2790		Semestrial	rom., rusă	1	0,4	0,1	0,1	0,0
16	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113	Trimestrial	rom., rusă	5	54,4	0,1	0,5	5,4
17	Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Raport analitic anual	1857-1573		Anual	rom.	1	1,0	17,0	17,0	17,0
18	Bilgilar	2537-6322		Semestrial	găgăuză, rusă, engl.	1	11,4	0,2	0,2	2,3
19	Brilliance Review	2345-1513		Lunar	rom.	5	75,5	4,0	20,0	302,0
20	Buletin de perinatologie = Perinatology bulletin	1810-5289		Trimestrial	rom., engl., rusă	1	12,4	0,5	0,5	6,2
21	Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală = The Official Bulletin of Intellectual Property	2345-1807	2345-1815	Lunar	rom., engl., rusă	19	550,0		-	-
22	Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica	1024-7696		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	4	27,9	0,2	0,8	5,6
23	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences	1857-0011		Trimestrial	rom., engl., rusă	3	82,4	0,1	0,3	8,2
24	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни = Journal of Academy of Moldova. Life Sciences	1857-064X		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	35,2	0,1	0,3	3,5
25	Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei	1857-0046		Semestrial	rom., engl., rusă	1	5,4	0,1	0,1	0,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
	de Științe a Moldovei = Journal of the Institute of Geology and Seismology of the Academy of Sciences of Moldova									
24	Buletinul Științific al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul: Științe sociale = The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences	2345-1858	2345-1890	Semestrial	rom., engl., rusă	3	18,5	0,1	0,3	1,9
27	Buletinul Științific al Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul: Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904	Semestrial	rom., engl.	3	42,0	0,1	0,3	4,2
28	Business Class	1857-1638		Lunar	rusă	9	126,0	2,5	22,5	315,0
29	Cahulul literar și artistic	2345-1416		Trimestrial	rom.	4	37,0	0,4	1,6	14,8
30	Calendar Național	1857-1557		Anual	rom.	1	63,0	0,1	0,1	6,3
31	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369	Anual	rom.	1	4,8	5,0	5,0	24,0
32	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628	Anual	rom.	1	15,0		-	-
33	Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688	Semestrial	rom., engl., rusă	3	40,3	0,1	0,3	4,0
34	Cohorta	1857-0100		Semestrial	rom., rusă	1	13,7	0,1	0,1	1,3
35	Computer Science Journal of Moldova	1561-4042		De 3 ori pe an	engl.	4	60,4	0,2	0,8	12,1
36	Contabilitate și audit	1813-4408	1857-159X	Lunar	rom., rusă	12	205,5	5,1	61,2	1 048,1
37	Crenguța	1857-1662		Anual	rom.	1	25,9	0,1	0,1	2,6
38	Cultura în Moldova	1857-1506		Anual	rom.	1	32,8		-	-
39	DAS Interiors & Architecture	1857-3118		Semestrial	rom.	3	47,9	3,0	9,0	143,7
40	Design. Architecture. Style	1857-0283		Anual	engl.	1	15,1	3,0	3,0	45,3
41	Dialogica	2587-3695	1857-2537	De 3 ori pe an	rom.	2	35,0	0,1	0,2	3,5
42	Didactica Pro...	1810-6455		Bimestrial	rom.	6	41,5	0,6	3,6	24,9
43	Digest Electoral	2587-3725	2587-3733	Variabilă	rom.	1	9,6	0,1	0,1	1,0
44	Dreptul muncii = Трудовое право			Lunar	rom., rusă	10	71,8	1,0	10,0	71,8
45	Economica	1810-		Trimestrial	rom., engl.	5	74,6	0,1	0,5	7,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
		9136								
46	Economie socială	2587-4179		Trimestrial	rom., engl.	3	28,4	0,4	1,2	11,4
47	Economy and sociology	2587-4187	2587-4195	Trimestrial	rom., engl.	2	31,8	0,1	0,2	3,2
48	EcoSoEn. Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X	2587-425X	Trimestrial	rom., rusă, engl.	2	52,8	0,2	0,4	10,6
49	Fashion VIP	1857-4017		Lunar	rom.	3	41,8	1,0	3,0	41,8
50	Fizica și tehnologiile moderne	1810-6498	2537-6349	Trimestrial	rom.	1	7,4	0,2	0,2	1,5
51	Formula krasoti	1857-3614		Lunar	rusă	6	40,8	7,5	45,0	306,0
52	Gagauz dili hem literaturasi	1857-081X		Bimestrial	găgăuză	6	56,6	0,2	1,2	11,3
53	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217		Variabilă	găgăuză	3	31,0	0,5	1,5	15,5
54	Ghidușii	2587-3970		Bimestrial	rom.	6	10,5	3,0	18,0	31,5
55	Grădinița modernă	1857-4610		Trimestrial	rom.	4	44,5	1,5	6,0	66,8
56	Güneşçik	1857-1921		Trimestrial	găgăuză	3	12,0	0,5	1,5	6,0
57	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581		Anual	rom., rusă	1	4,5	6,0	6,0	27,0
58	InStyle	1857-2731		Bimestrial	rusă	4	58,0	3,0	12,0	174,0
59	Intellectus	1810-7079	1810-7087	Trimestrial	rom., rusă, engl.	3	29,9	0,1	0,3	3,0
60	Intertext	1857-3711	2345-1750	Trimestrial	rom., rusă, engl., fr.	1	11,9	0,1	0,1	1,2
61	Învățătorul Modern	1857-2820		Bimestrial	rom.	5	55,0	1,4	7,0	77,0
62	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482	Trimestrial	engl.	5	114,0	0,1	0,5	11,4
63	Journal of Research on Trade, Management and Economic Development = Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică	2345-1424	2345-1483	Semestrial	engl.	2	18,3	0,1	0,2	1,8
64	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504	Trimestrial	rom., rusă, engl.	5	108,8	0,2	1,0	21,8
65	Jurnalul Juridic Național: Teorie și Practică = Национальный Юридический Журнал: Теория и Практика = National Law Journal: Theory and Practice	2345-1130		Bimestrial	rom., engl., rusă	2	26,0	0,3	0,6	7,8
66	Jutrzenka	1857-		Lunar	poloneză, rusă	11	31,0	0,3	3,3	9,3

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
		324X								
67	La beauté	1857-257X		Trimestrial	rusă	3	17,5	7,0	21,0	122,5
68	La Creangă	2587-4470		Anual	rom.	2	8,5	0,5	1,0	4,3
69	Legea și viața	1810-309X	2587-4365	Lunar	rom., rusă	2	27,6	0,1	0,2	2,8
70	Legea și Viața = Law and Life = Закон и Жизнь	2587-4365	2587-4373	Trimestrial	rom., rusă, engl.	5	92,5	0,1	0,5	9,3
71	Limba Română	0235-9111		Lunar	rom.	5	93,8	0,1	0,5	9,4
72	LorEmA Time			Lunar	rom.	4	35,8	2,0	8,0	71,6
73	LorEmA Time			Lunar	rusă	4	35,8	2,0	8,0	71,6
74	Luminătorul			Bimestrial	rom.	5	20,0	0,1	0,5	2,0
75	Magazin bibliologic	1857-1476		Trimestrial	rom., rusă, engl.	3	55,5	0,1	0,3	5,6
76	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328		Trimestrial	rom., engl.	1	11,3	0,5	0,5	5,7
77	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273		Lunar	rom., rusă	12	57,0	1,0	12,0	57,0
78	Metrologie	2345-1289		Semestrial	rom.	1	0,4	0,1	0,1	0,0
79	Moldavian Journal of the Physical Sciences	1810-648X	2537-6365	Trimestrial	engl.	1	23,0	0,1	0,1	2,3
80	Moldavistica (Exteriorica)	1857-1522		Anual	rom.	1	9,0		-	-
81	Moldoscopie	1812-2566		Trimestrial	rom., engl., rusă	3	40,2	0,2	0,6	8,0
82	Moldova : Serie nouă	1857-3487		Bimestrial	rom., engl., rusă	6	75,0	0,5	3,0	37,5
83	Moldova în Progres	2345-1157		Lunar	rom., it., rusă	2	26,9	1,0	2,0	26,9
84	Monitorul Fiscal FISC.md	1857-3991	1857-3320	Bimestrial	rom., rusă	7	152,0	3,2	22,4	486,4
85	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-389X	2587-3903	De 3 ori pe săptămână	rom.	114	1 413,4	1,4	159,6	1 978,8
86	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-3911	2587-392X	De 3 ori pe săptămână	rusă	115	1 962,1	0,7	80,5	1 373,5
87	Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798		Lunar	rom.	12	27,0	1,2	14,4	32,4
88	Oastea Moldovei	1857-3703		Lunar	rom.	11	16,5	0,7	7,7	11,6
89	Odoraș	1857-2650		Anual	rom.	1	5,3	30,0	30,0	159,0
90	OH&RM. One Health & Risk Management	2587-3458	2587-3466	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	5	32,1	0,3	1,5	9,6
91	Panorama Olimpică	1857-1441		Anual	rom.	2	30,5	1,0	2,0	30,5
92	Perspectivile și Pro-	2587-	2587-	Semestrial	rom., engl.	2	109,1	0,1	0,2	10,9

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
	Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației	3563	3571							
93	Philologia	1857-4300	2587-3717	De 3 ori pe an	rom.	3	25,4	0,2	0,6	5,1
94	Pomicultura, Viticultura și Vinificația	1857-3142		Bimestrial	rom., engl., rusă	4	26,0	0,3	1,2	7,8
95	Problemele energeticii regionale	1857-0070		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	49,3	0,1	0,3	4,9
96	Profit. Банки & финансы	1857-0186		Lunar	rom., engl., rusă	9	125,8	2,3	20,7	289,3
97	Psihologie = The Psychology	1857-2502	2537-6276	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	12,0	0,4	0,8	4,8
98	Pulsul Slujirii = Пульс Служения = Pulse of Ministry	2345-1203		Anual	rom., engl., rusă	1	7,9	0,5	0,5	4,0
99	Pyretus	2587-3342		Anual	rom.	1	39,0	0,1	0,1	3,9
100	Realități Culturale	1857-4424		Lunar	rom.	13	39,0	0,6	7,8	23,4
101	RED by Rodica Ciorănică	2587-3997		Lunar	rom.	5	89,9	0,7	3,5	62,9
102	Relații Internaționale. Plus	1857-4440	2587-3393	Semestrial	rom., engl., rusă	1	10,4	0,1	0,1	1,0
103	Revista Arheologică	1857-016X	2537-6144	Semestrial	rom., rusă	2	35,0	0,2	0,4	7,0
104	Revista Botanică = Journal of Botany	1857-2367	2587-3814	Semestrial	rom., engl.	3	17,0	0,1	0,3	1,7
105	Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdisciplinare = Journal of Archaeology, Anthropology and Interdisciplinary Studies	2587-3768	2587-3776	Anual	rom., engl., rusă	1	26,9	0,1	0,1	2,7
106	Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152	Semestrial	rom., engl., rusă	3	61,5	0,2	0,6	12,3
107	Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice	1857-2294	2587-4160	De 3 ori pe an	rom., rusă	3	39,4	0,1	0,3	3,9
108	Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022		Trimestrial	rom., engl., rusă	2	24,9	0,2	0,4	5,0
109	Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences	2345-1467		Trimestrial	rom., engl.	4	37,8	0,2	0,8	7,6
110	Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	30,0	0,2	0,8	6,0
111	Revista Națională de Drept	1811-0770	2587-411X	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	68,3	0,1	0,4	6,8
112	Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X	Trimestrial	rom., engl.	2	16,8	0,1	0,2	1,7
113	Roua stelară	1857-372X		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	9,6

N	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
114	Sabaa Yildizi	1857-1913		Trimestrial	găgăuză	5	40,0	0,5	2,5	20,0
115	Sănătate	1857-0836		Bimestrial	rusă	4	54,5	3,0	12,0	163,5
116	Sănătate publică, economie și management în medicină = Public health, economy and management in medicine	1729-8687	2587-3873	Trimestrial	rom., rusă	3	61,0	0,1	0,3	6,1
117	Shopping MallDova magazine			Semestrial	rom., rusă	4	37,0	2,0	8,0	74,0
118	Știința Agricolă = Agricultural Science	1857-0003	2587-3202	Semestrial	rom., engl., rusă	1	14,8	0,1	0,1	1,5
119	Stratum plus. Археология и культурная антропология = Archaeology and Cultural Anthropology	1608-9057	1857-3533	Bimestrial	rom., engl., rusă	7	382,1	0,2	1,4	76,4
120	Sroyka	2587-4004		Anual	rom., rusă	1	5,0	5,0	5,0	25,0
121	Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației : Pedagogie. Psihologie	1857-2103	2345-1025	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	47,0	0,1	0,2	4,7
122	Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe economice și ale comunicării : Științe economice. Media și comunicare	2587-4446		Semestrial	rom., engl., rusă	2	34,8	0,1	0,2	3,5
123	Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale : Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice	1814-3199	2345-1017	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	65,3	0,1	0,2	6,5
124	Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice : Istorie. Filosofie. Filologie	1811-2668	2345-1009	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	1	11,8	0,1	0,1	1,2
125	Studii Naționale de Securitate	2587-3822	2587-3954	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	1	10,0	0,1	0,1	1,0
126	Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831	Semestrial	rom., rusă	2	57,0	0,2	0,4	11,4
127	Supremația Dreptului	2345-1971	2587-4128	Trimestrial	rom., engl., ucr., fr., rusă	1	25,8	0,2	0,2	5,2
128	Talented Kids Moldova			Anual	rom., rusă	3	39,3	1,0	3,0	39,3
129	Tendențe în Economia Moldovei	1857-3126		Trimestrial	rom.	4	40,3	0,3	1,2	12,1
130	Teze de Doctorat (Serie analitică)	1857-1549		Anual	rom., rusă	1	3,0	-	-	-
131	The Scientific Journal of Cahul "Bogdan Petriceicu Hasdeu"	2587-313X	2587-3121	Semestrial	engl.	1	12,0	0,1	0,1	1,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Cofii de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Cofii de tipar imprimate, mii ex.
	State University Economic & Engineering Studies									
132	Tyragetia	1857-0240	2537-6330	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	2	91,6	0,1	0,2	9,2
133	Univers Pedagogic	1811-5470		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	5	74,6	0,4	2,0	29,8
134	Vector European	2345-1106	2587-358X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	2	33,4	0,2	0,4	6,7
135	Vânătorul și Pescarul Moldovei VPM	1857-4505		Lunar	rom.	5	15,0	3,0	15,0	45,0
136	Vincuvin magazin			Anual	rom.	1	10,8	1,0	1,0	10,8
137	VIP Magazin	1857-0534		Lunar	rom.	7	120,9	1,0	7,0	120,9
138	VIP magazin : Omul Anului	1857-0658		Variabilă	rom.	1	25,5	0,1	0,1	2,6
139	VIP magazin : TOP Branduri	1857-2898		Variabilă	rom.	1	16,0	0,1	0,1	1,6
140	Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697		Lunar	rusă	11	175,4	2,0	22,0	350,8
141	Кадры и заработная плата			Lunar	rusă	8	63,9	0,1	0,8	6,4
142	Научно-технические ведомости	2587-3849		Anual	rusă	1	8,5	0,1	0,1	0,9
143	Общее дело	1857-4025		Anual	rusă	1	17,9	0,1	0,1	1,8
144	Охотник и рыболов Молдовы	1857-4513		Lunar	rusă	5	15,0	1,3	6,5	19,5
145	Работай & Отдыхай!	1857-0399		Bimestrial	rom., rusă	7	96,6	8,0	56,0	772,8
146	Русин	1857-2685	2345-1149	Trimestrial	rusă, engl.	3	69,3	0,3	0,9	20,8
147	Студенческий научный журнал	1857-4653		Anual	rusă	2	14,0	0,1	0,2	1,4
148	Тайны долголетия. Предсказатель	1857-0526		Lunar	rusă	12	48,0	2,6	31,2	124,8
149	Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718	Bimestrial	rusă	6	72,6	0,1	0,6	7,3
149	Subtotal					771	10 289,7	185,5	990,9	10 621,0
Buletine										
1	Acasă: Revista familiei	1857-4165		Bimestrial	rom.	7	14,0	2,5	17,5	35,0
2	Bucătăria de Acasă	1857-4254		Lunar	rom.	10	10,0	2,1	21,0	21,0
3	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265		Lunar	rom., rusă	9	43,3	1,0	9,0	43,3
4	Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic = Bulletin of Innovations of the Center of Innovation and Technology	2537-6411	2537-642X	Anual	rom., engl.	2	8,4	0,1	0,2	0,8

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
	Transfer									
5	Funcționarul Public			Bilunar	rom.	10	16,0	0,3	3,0	4,8
6	Grădina de Acasă	1857-4602		Lunar	rom.	11	11,0	1,9	20,9	20,9
7	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu			Variabilă	rom.	1	13,1	0,1	0,1	1,3
8	Sănătate de Acasă	1857-355X		Lunar	rom.	12	6,0	4,1	49,2	24,6
9	Sudoku	1857-3061		Variabilă	rom., rusă	2	1,0	4,2	8,4	4,2
9	Subtotal					64	122,8	16,3	129,3	156,0
10	Total					835	412,5	201,8	120,2	777,0

DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2022

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Săzû			Bilunar	Chișinău	găgăuză	11	3,0	33,0	2,0	22,0	66,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	2,0	84,0	2,0	84,0	168,0	8	42
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	22	1,9	41,8	4,0	88,0	167,2	16	42
4	Gazeta Satelor	2587-3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	3,0	144,0	1,0	48,0	144,0	4	60
5	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	45	3,0	135,0	2,0	90,0	270,0	8	60
6	Moldova Suverană	1857-1859		Bisăptămânal	Chișinău	rom.	95	2,1	199,5	1,0	95,0	199,5	4	60

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
7	TV Програмы	1857-1743		Săptămănal	Chișinău	rusă	52	4,6	239,2	4,0	208,0	956,8	16	30
8	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămănal	Chișinău	rom.	47	1,0	47,0	2,0	94,0	94,0	8	42
9	Vocesa poporului	1857-4939		Săptămănal	Chișinău	rom.	43	3,0	129,0	2,0	86,0	258,0	8	42
10	Vocesa poporului	1857-4939		Săptămănal	Chișinău	rusă	43	1,0	43,0	2,0	86,0	86,0	8	42
11	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămănal	Chișinău	rusă	45	8,4	378,0	3,0	135,0	1134,0	12	60
11							493	33,0	1 473,5		1 036,0	3 543,5		

Ziare municipale

1	Cahul Express	1857-2766		Săptămănal	Cahul	rom., rusă	31	2,8	86,8	6,0	186,0	520,8	24	30
2	Chișinău: Buletin Informativ al Primăriei			Variabilă	Chișinău	rom.	6	90,0	540,0	2,0	12,0	1 080,0	8	42
3	Chișinău: Информационный бюллетень Приказа-рии			Variabilă	Chișinău	rusă	3	13,3	39,9	2,0	6,0	79,8	8	42
4	Белыцкіе новости	2587-4055		Variabilă	Bălți	rusă	2	9,5	19,0	2,0	4,0	38,0	8	42
5	Информационный бюллетень Приказрии и муниципально Совета мун. Чадыр-Лунга			Variabilă	Ceadăr-Lunga	rusă	2	6,0	12,0	1,0	2,0	12,0	4	42
5							44	121,6	697,7		210,0	1 730,8		

Ziare raionale și sătești

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
1	Acasă	1857-3606		Săptămânal	Șoltănești	rom.	48	2,6	124,8	2,0	96,0	249,6	8	42
2	Actualități Floreștene	2587-4276		Săptămânal	Florești	rom.	45	1,4	63,0	1	45,0	63,0	4	42
3	Actualități Floreștene	2587-4284		Săptămânal	Florești	rusă	12	0,8	9,6	1	12,0	9,6	4	42
4	Cimprim	1857-4041		Lunar	Cimișlia	rom., rusă	4	5,7	22,8	1,0	4,0	22,8	4	42
5	Cîmpia Glodenilor	1857-0380		Săptămânal	Glodeni	rom.	48	1,3	62,4	1,0	48,0	62,4	4	42
6	Curierul de Hâncești	1857-2375		Săptămânal	Hâncești	rom.	41	3,8	155,8	2,0	82,0	311,6	8	42
7	Deșteptarea	2587-3040		Săptămânal	Nisporeni	rom.	48	3,7	177,6	2,0	96,0	355,2	8	42
8	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerei	rom.	48	2,0	96,0	2,0	96,0	192,0	8	42
9	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Criuleni	rom.	48	1,9	91,2	2,0	96,0	182,4	8	42
10	Expresul	2587-3059		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	2,1	100,8	2,0	96,0	201,6	8	42
11	Gazeta de Sud	2537-6233		Săptămânal	Cimișlia	rom.	56	5,1	300,9	2,0	118,0	601,8	8	42
12	Glia drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom., rusă	48	4,3	206,4	2,0	96,0	412,8	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
13	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	5	1,0	5,0	1,0	5,0	5,0	4	42
14	Monitorul de Telenești			Lunar	Telenești	rom.	7	0,5	3,5	1,0	7,0	3,5	4	42
15	Munca pașnică			Săptămănal	Strășeni	rom.	5	1,0	5,0	1,0	5,0	5,0	4	42
16	Observatorul de Nord			Săptămănal	Soroca	rom.	49	3,6	176,4	4,0	196,0	705,6	16	42
17	Opinia Liberă	2587-4241		Săptămănal	Orhei	rom.	48	4,2	201,6	2,0	96,0	403,2	8	42
18	Patru mea	2587-4268		Săptămănal	Fălești	rom.	45	1,5	67,5	1,0	45,0	67,5	4	42
19	Pier-info	2587-3741		Săptămănal	Ștefan - Vodă	rom.	48	1,0	48,0	1,0	48,0	48,0	4	42
20	Unghiu	2587-3156		Săptămănal	Ungheni	rom.	48	3,6	172,8	3,0	144,0	518,4	12	42
21	Unghiu	2587-3164		Săptămănal	Ungheni	rusă	48	3,6	172,8	3,0	144,0	518,4	12	42
22	Бестя Гаражи = Gagarzyvanin haberleri	1857-4726		Săptămănal	Comrat	rusă	48	0,5	24,0	3,0	144,0	72,0	12	42
23	Добрые новости	1857-4769		Lunar	s.Kazaklia, Ceadăr-Lunga	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
24	Знамя	2587-4209		Săptămănal	Ceadăr-Lunga	rusă	50	3,6	180,0	2,0	100,0	360,0	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
25	Свет	2587-3199		Săptămânal	Taraclia	rusă	43	4,9	210,7	2,0	86,0	421,4	8	42
25							553	64,7	2 690,6		1 929,0	5 816,8		
<i>Ziare independente, particulare</i>														
1	Gazeta de Chișinău	2587-3784	2587-3415	Săptămânal	Chișinău	rom.	48	3,2	153,6	6,0	288,0	921,6	24	42
2	Makler (ediția de vineri)	1857-1972		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	52	3,9	202,8	5	260,0	1 014,0	20	42
3	Moldova Creștină	2537-6292		Săptămânal	Chișinău	rom.	46	2,0	92,0	2,0	92,0	184,0	8	42
4	Natura	1857-2677		Lunar	Chișinău	rom.	12	4,6	55,2	4,0	48,0	220,8	16	42
5	Pro Săptămîna Info	2587-4292	1606-4291	Săptămânal	Chișinău	rom.	44	1,3	57,2	4,0	176,0	228,8	16	42
6	Revista Literară	2345-1777		Lunar	Chișinău	rom.	6	0,5	3,0	6,0	36,0	18,0	24	42
7	Săptămîna	1857-2332	1606-4283	Săptămânal	Chișinău	rom.	3	1,6	4,0	4,0	12,0	16,0	16	42
8	Staturile Buniceții			Lunar	Chișinău	rom.	12	0,4	4,8	2,0	24,0	9,6	8	42
9	Tainele sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	12	3,0	36,0	3,0	36,0	108,0	12	42
10	Universul sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	12	0,4	4,8	2,0	24,0	9,6	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar editate	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
11	Ziarul de gardă	1857-3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	13,9	667,2	6,0	286,0	4 003,2	24	42
12	Аргументы и факты. Молдова	1857-4599		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	9,3	483,6	8,0	416,0	3 888,8	32	38
13	Комсомольская Правда в Молдове	1857-0739		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	18,4	956,8	8,0	416,0	7 654,4	32	38
14	Комсомольская Правда. Молдова	1857-1867		Bisăptămânal	Chișinău	rusă	111	2,9	321,9	4,0	444,0	1 287,6	16	42
15	Маклер	1857-212X		Săptămânal	Bălți	rusă	52	1,5	78,0	3,0	156,0	234,0	12	42
16	Мудрас сова	2587-3989		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	3,9	202,8	6,0	312,0	1 216,8	24	42
17	СП - События Подроб-ности	2345-1645		Săptămânal	Bălți	rusă	50	1,7	85,0	3,0	150,0	255,0	12	42
18	Тайны здоровья			Lunar	Chișinău	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
19	Шанс	1857-2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	3,3	171,6	7,0	364,0	1 201,2	28	42
19							728	76,8	3 592,3		3 566,0	22 475,4		
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857-1212		Săptămânal	Chișinău	rom.	51	0,5	25,5	2,0	102,0	51,0	8	42
2	Dezvoltarea Bălți			Anual	Bălți	rom.	1	0,1	0,1	1,0	1,0	0,1	4	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
3	Dreptul	1857-3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	18	4,6	82,8	2,5	45,0	207,0	10	42
4	Dreptul - anunțuri	1857-3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	30	1,6	48,0	3,0	90,0	144,0	12	42
5	Feroviarul Moldovei			Lunar	Chișinău	rom.	6	1,0	6,0	1,5	9,0	9,0	6	42
6	Nord Info	1857-3274		Săptămânal	Edineț	rusă	21	3,0	63,0	4,0	84,0	252,0	16	42
7	Vocea Autorităților Locale	2587-3512		Anual	Chișinău	rom.	1	1,5	1,5	8,0	8,0	12,0	32	42
8	Ангенна : [в Молдове]	1857-0720		Săptămânal	Chișinău	rusă	13	5,2	67,6	8,0	104,0	540,8	32	42
9	Железнодорожник Молдовы			Lunar	Chișinău	rom.	6	1,0	6,0	1,5	9,0	9,0	6	42
10	Экономическое обозрение "Логос-Пресс"	1857-3312		Săptămânal	Chișinău	rusă	48	4,4	211,2	3,0	144,0	633,6	12	42
10							115	22,9	511,7		596,0	1 858,5		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Agravista	2587-4314		Lunar	Chișinău	rom.	8	3,5	28,0	4,0	32,0	112,0	16	42
2	DAAC Hermes Pres	1857-128X		Anual	Chișinău	rom., rusă	1	0,2	0,2	2,0	2,0	0,4	8	42
3	Gazeta de Mereni			Variabilă	s. Mereni, Anenii-Noi	rom.	7	0,3	2,1	1,0	7,0	2,1	4	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
4	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	13	4,3	55,9	1,0	13,0	55,9	4	42
5	Наш ронoc	2537-6268		Variabilă	Chișinău	rusă	5	1,0	5,0	4,0	20,0	20,0	16	42
6	Русское слово	1857-2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	47	3,0	141,0	4,0	188,0	564,0	16	42
6							81	12,3	232,2		262,0	754,4		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Acasă la Răzeni			Anual	Chișinău	rom.	1	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	12	42
2	Funcționarul Public			Bilunar	Chișinău	rom.	10	0,3	3,0	4,0	40,0	12,0	16	42
3	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	6	1,0	6,0	3,0	18,0	18,0	12	42
4	Vlăstarul			Anual	Chișinău	rom.	1	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	8	42
4							18	3,8	11,5	12,0	63,0	36,0		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														
1	Amvon			Lunar	Chișinău	rom.	169	0,1	16,9	1,0	169,0	16,9	4	30
2	Comoara Ascunsă	1857-4376		Variabilă	Chișinău	rom.	1	15,0	15,0	4,0	4,0	60,0	16	30
3	Cuvântul ortodox	2345-1726		Lunar	Ungheni	rom.	12	2,0	24,0	2,0	24,0	48,0	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
4	Dumbrava & Vilele			Variabilă	s. Dumbrava, com. Trușeni	rom	3	0,1	0,3	2,0	6,0	0,6	8	42
5	Scara spre cer	1857-2693		Lunar	Chișinău	rom	12	0,5	6,0	2,0	24,0	12,0	8	30
6	Toaca	1857-2340		Lunar	Chișinău	rom	12	2,0	24,0	2,0	24,0	48,0	8	42
7	Сокрытое Сокровище	1857-4378		Lunar	Chișinău	rusă	1	13,0	13,0	4,0	4,0	52,0	16	30
8	Toaca	2587-3180		Lunar	Chișinău	rusă	12	0,5	6,0	2,0	24,0	12,0	8	42
8							222	33,2	105,2		279,0	249,5		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Socialiștii	1857-4629		Variabilă	Chișinău	rom	7	82,3	576,1	2,0	14,0	1 152,2	8	42
2	Un / PAS / pentru Chișinău	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom	1	8,0	8,0	1,0	1,0	8,0	4	42
3	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom	15	36,2	543,0	2,0	30,0	1 086,0	8	42
4	/ PAS / для Кишинэу	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rusă	1	4,0	4,0	1,0	1,0	4,0	4	42
5	/ PAS / для Молдовы	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rusă	3	15,0	45,0	2,0	6,0	90,0	8	42
6	Социалисты	1857-4645		Variabilă	Chișinău	rusă	7	114,1	798,7	2,0	14,0	1 597,4	8	42
7	Коммунист	1857-3452		Săptămânal	Chișinău	rusă	45	2,1	94,5	2,0	90,0	189,0	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
8	Социалисты	1857-4645		Variabilă	Chișinău	rusă	7	114,1	798,7	2,0	14,0	1 597,4	8	42
8							86	375,8	2 868,0		170,0	5 724,0		
96	Total						2820	744,1	12 182,7		8 111,0	42 188,7		

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2022

Statistica domeniului editorial național, deschide diverse oportunități pentru CNCRM.

Cercetarea statistică în domeniul editorial național, efectuată în cadrul CNCRM, are drept impact:

- elaborarea tabloului producției editoriale pentru anul de referință;
- promovarea situațiilor statistice pentru comunitățile interesate, facilitarea accesului la acestea (sistemul editorial, bibliotecii, sfera academică etc.);
- utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi în scopul ținerii statisticii activității editoriale la nivel național;
- utilizarea potențialului paginii WEB în scopul promovării informațiilor statistice.

Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial național, CNCRM deținând baza necesară efectuării acestora.

III. Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional editorial-statistic

O atribuție unicat a CNCRM – asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic. În acest context sunt realizate: informații anuale, prezentate agențiilor internaționale ISBN, ISMN, ISSN, elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor (Index Translationum Moldova), completarea și difuzarea formulelor UNESCO editorilor, elaborarea și promovarea diverselor informații statistice asupra producției editoriale naționale. Drept urmare, CNCRM contribuie la dezvoltarea unei imagini întregre și complexe asupra fluxului documentar din țară.

Agenția Națională ISBN

În anul 2022 CNCRM a contribuit la gestionarea/ținerea la zi a Registrului Global al Editorilor. Registrul Global al Editorilor, disponibil online www.grp.isbn-international.org, conține informații referitoare la editori din peste 200 de țări ale lumii. Informațiile pentru registru sunt furnizate de agențiile naționale ISBN din țările respective. Baza de date a editorilor din Republica Moldova, ținută de Camera Națională a Cărții, este parte componentă a Registrului Global al Editorilor. Registrul global oferă detalii despre editori, dar nu include informații despre publicații specifice. Cu toate acestea, dacă știți deja ISBN-ul cărții, puteți utiliza Registrul global pentru a afla cum să contactați editorul pentru mai multe informații.

Facilitățile simple de căutare sunt disponibile tuturor – rezultatele de succes vor afișa automat numele editorului și prefixul ISBN (sau ISBN complet în cazul editorilor mici).

Căutări și rezultate mai detaliate - detalii complete de contact, cum ar fi adresa poștală, telefonul, faxul, e-mailul, adresa URL (acolo unde este disponibil) – sunt disponibile prin numele de utilizator și accesul cu parolă pentru utilizatorii înregistrați. Înregistrarea utilizatorilor este gratuită și operativă.

Aplicarea și administrarea sistemului de numerotare standardizată a cărților și a publicațiilor periodice, organizarea și administrarea Programului CIP se desfășoară de către Agenția Națională ISBN, Centul Național ISSN, Centrul CIP – structuri specializate din cadrul Camerei Naționale a Cărții.

Prin implementarea ISBN – sistem de numerotare standardizată pentru cărți, ISSN – sistem de numerotare standardizată pentru seriale, ISMN – sistem de numerotare standardizată pentru muzica tipărită, prin monitorizarea programului CIP, se constituie bază principală pentru realizarea controlului bibliografic național, pentru statistica producției editoriale naționale, fiind asigurată o diseminare eficientă a informației specifice și o bună vizibilitate pentru bibliografia națională.

BAZA DE DATE A EDITORILOR-DEȚINĂTORI DE ISBN

Pentru anul 2022 mai reliefăm următoarele activități la acest capitol:

- prezentarea situației din republică în "Global Register of Publishers" (publicație anuală, relații profesionale cu Agenția Internațională ISBN etc.
- promovarea experienței editoriale a Republicii Moldova la nivel internațional (elaborarea "Raportului cu privire la activitatea Agenției Naționale ISBN în anul 2022" și includerea acestuia în "ISBN Review");
- monitorizarea producției editoriale naționale prin atribuirea numărului standard pentru cărți ISBN (Număr Internațional Standardizat al Cărții), distribuirea la solicitarea factorilor editoriali din republică (circa 3629 coduri ISBN);
- întreținerea relațiilor profesionale cu Agenția Internațională ISBN (cu sediul la Londra, Marea Britanie) – comunicare la nivel de manageri superiori, schimb de informații, consultații electronice etc.;
- ținerea bazei de date ISBN – inițiativă profesională a CNCRM, apreciată de către experții internaționali.

Total editori înscrși în baza de date națională și în ISBN Directory: 356 editori (dintre care – 194 editori inactivi).

Agenția Națională ISMN Moldova

În anul 2022 Camera Națională a Cărții a continuat activitățile ca Agenție Națională ISMN (International Standard Music Number). Republicii Moldova i-au fost distribuite 2 coduri ISMN: M-3480 și M-3481. Codul M-3480 este un cod multi-editorial.

În anul de referință a continuat ținerea la zi a bazei de date "ISMN Moldova", parte integrantă a catalogului internațional ISMN, prin intermediul softului "ISMN Manager", oferit de către Agenția Internațională ISMN.

Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale sunt prezentate în tabelul ce urmează:

ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2020-2022

Numere internaționale	2020	2021	2022
Coduri ISBN acordate pentru editori	3065	3200	3629
Coduri ISMN acordate pentru edituri	36	35	36
Coduri ISSN acordate pentru editori/fondatori	27	24	25
<i>Publicații periodice pe suport tradițional</i>	10	14	19
<i>Publicații periodice pe suport electronic</i>	17	10	6

Centrul Național ISSN Moldova

În calitate de Centru Național ISSN, CNCRM a promovat avantajele și importanța deținerii codului ISSN, fiind difuzate acestea editorilor de publicații seriale. În perioada de referință au fost atribuite numere ISSN pentru 25 de titluri de reviste și ziare, dintre care: apariții noi – 11, publicații seriale retrospective - 14.

Portalul internațional ISSN este publicat de Centrul Internațional ISSN. Listează toate ISSN-urile alocate publicațiilor seriale. Este cea mai completă sursă de referință din lume pentru identificarea publicațiilor seriale.

Baza de date este actualizată constant de Rețeaua ISSN. Crește cu aproximativ de la 60.000 până la 70.000 ISSN-uri pe an, reflectând un număr echivalent de înregistrări și publicații identificate.

La 01.01.2023 în Registrul Internațional ISSN sunt înregistrate 133 de publicații seriale online, care constituie 0,04% din numărul total de înregistrări.

Portalul ISSN este o interfață bazată pe web și oferă acces la Registrul ISSN, baza de date internațională care conține informații cheie de identificare despre publicații seriale tipărite și digitale și resurse academice Open Access publicate în mai mult de 100 de țări.

Aici se poate găsi și reutiliza date de identificare standardizate pentru peste 2,5 milioane de titluri tipărite și peste 200.000 de titluri digitale. Datele ISSN sunt modificate sistematic, cu peste 130.000 de actualizări în fiecare an.

Registrul ISSN este astfel cea mai completă și internațională bază de date de referință pentru identificarea publicațiilor seriale.

Principalele caracteristici ale portalului ISSN sunt:

- Date cheie ISSN lansate ca date deschise conexe
- Opțiuni de căutare simple, avansate și expertizate pe titluri deja publicate sau care urmează să fie publicate în scurt timp
- Căutări în față, inclusiv căutare după clasificare pe subiect
- Date ISSN îmbogățite cu informații furnizate de parteneri, precum Agenția Internațională ISNI, Scopus, Directorul Jurnalelor de Acces Deschis
- Funcții de afișare îmbunătățite, inclusiv cronologie, geolocarea publicațiilor, istoricul titlurilor și relațiile de titlu
- Date ISSN disponibile pentru descărcare într-o varietate de formate precum MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF / XML, RDF Turtle, Json

- Recuperarea informațiilor de identificare prin încărcarea listelor ISSN.

ROAD – Directorul resurselor academice cu acces deschis , este un serviciu oferit de Centrul internațional ISSN cu sprijinul sectorului comunicațiilor și informațiilor din UNESCO.

Lansat în decembrie 2013, ROAD oferă un acces gratuit la acele înregistrări bibliografice ISSN care descriu resursele academice în Open Access: reviste, serii monografice, proceduri de conferințe, depozite academice și bloguri academice. Aceste înregistrări, create de rețeaua ISSN (90 de centre naționale din întreaga lume și Centrul internațional), sunt completate cu informații extrase din indexarea și abstractizarea bazelor de date, directoare (DOAJ, Latindex, registrul The Keepers) și indicatori de jurnale (Scopus). ROAD este pentru promovarea accesului deschis la resursele științifice. ROAD este complementar Portalului Global Open Access (GOAP) dezvoltat de UNESCO și oferă o imagine a statutului Accesului Deschis la informații științifice din întreaga lume.

Caracteristici principale:

- Căutare fațetată
- Harta Căutare
- Căutare avansată în funcție de țară, subiect, serviciu de indexare, indicatorul serialului și, desigur, prin ISSN
- Prezentarea surselor de date, ale cărei date sunt folosite pentru dezvoltarea înregistrărilor bibliografice.

RESURSE ONLINE IDENTIFICATE DE REȚEAUA ISSN ȘI ARHIVATE DE AGENȚIILE KEEPERS, INCLUSIV ROAD (PE ȚARĂ)³

Țară▼	Resurse online	Resurse acoperite de registrul deținătorilor	Resurse online acoperite de registrul deținătorilor	resurse ROAD
Mauritius	99	1	1	2
Mayotte	20	2	2	
Mexic	1.516	256	173	371
Moldova, Republica	134	1	1	96
Monaco	18	2	1	
Monolia	95	1	1	13

³ <https://keepers.issn.org/stats>

DIRECTORY OF OPEN ACCESS ACADEMIC RESOURCES

Scopuri majore:

- Furnizarea unui punct de acces unic la diferite tipuri de resurse academice online publicate în toată lumea și disponibile gratuit.
- Să furnizeze informații despre calitatea și proeminența resurselor OA, indicând prin ce servicii sunt acoperite.
- Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra producției academice de tip Open Access la nivel mondial (de exemplu, pentru statistici).

- Pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

Total titluri publicații seriale, editate de către editorii naționali, înscrise în Registrul Internațional ISSN: 965 titluri, inclusiv 11 coduri ISSN atribuite în 2022.

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2013-2022

Index Translationum

Un alt domeniu unicat al activității CNCRM – elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor, astfel instituția contribuie la baza internațională "Index Translationum", ultima actualizare datează cu anul 2012. Perioada 2013- 2022 fiind disponibilă pe site-ul CNCRM⁵.

Realizând controlul bibliografic național (evidența statistică, descrierea etc.) și schimbul internațional de date privind editarea traducerilor (prin "Index Translationum", UNESCO), CNCRM:

- constituie o bază de date unicat pentru Republica Moldova (traduceri ale operelor scriitorilor străini, traduceri ale operelor scriitorilor naționali);
- promovează numele oamenilor de cultură (traducători), incluzând publicațiile moldovenești traduse în circuitul informațional internațional.

Astfel, pe parcursul anului 2022 au fost descrise circa 117 de cărți, fiind realizate și alte operații importante pentru identificarea traducerilor (titlu original, limba de bază etc.). Este importantă valorificarea și promovarea acestor informații statistico-bibliografice, deținute de către CNCRM.

Certificarea/expertizarea producției editoriale

Conform atribuțiilor și sarcinilor ce revin din misiunea ei, CNCRM asigură unitatea procesului de catalogare și clasificarea publicațiilor apărute în Moldova. Conform Codului Fiscal, Titlul III, art. 103 și Comunicatului Ministerului Finanțelor Nr 287/2001 privind scutirea de TVA a producției de carte și a publicațiilor periodice este stipulat: "Atribuirea producției de carte și a publicațiilor periodice la domeniile ce țin de cultură, religie, educație, știință și învățământ, inclusiv la cele ce țin de

⁵ <http://www.bookchamber.md/index-translationum/>

domeniile publicității și eroticii se efectuează în baza certificatului eliberat de către Camera Națională a Cărții din Republica Moldova”⁶.

Certificarea producției editoriale se efectuează la solicitarea contribuabililor (agenților economici) și numai în baza facturilor de expediție pentru producția editorială. Eliberarea certificatelor se efectuează numai după studierea facturilor prezentate de către agenții economici.

În opinia CNCRM, scutirea de TVA trebuie să se extindă și asupra livrării de cărți și publicații electronice în cadrul comerțului electronic, deoarece utilizarea acestui tip de livrări devine tot mai actuală. Totodată, Ministerul Finanțelor ar trebui să-și actualizeze mecanismul de certificare în cazul cărților/publicațiilor periodice electronice, care la moment lipsește.

TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2022

Țara de origine	Titluri	Domeniu				
		Știință	Cultură	Religie	Erotică	Publicitate
Austria	592		589	3		
Belgia	8		8	-		
Belarus	2		-	2		
Canada	2		2	-		
China	13		13	-		
Danemarca	20		20	-		
Egipt	1		-	1		
Estonia	10		10	-		
Franța	462		462	-		
Germania	1 147	40	1 043	64		
Grecia	256	-	256	-		
Israel	4	-	4	-		
Marea Britanie	3 949	1	3 934	7	7	
Moldova	1 470	12	1 440	7	2	9
Olanda	3	-	-	3	-	-
Polonia	212	-	189	23	-	-
România	158 353	238	152 875	4 320	913	7
Rusia	58 631	-	58 009	415	206	1
SUA	9	-	-	9	-	-
Ucraina	2 933	-	2 932	-	1	-
Total	228 077	291	221 786	4 854	1 129	17

⁶ <https://www.bookchamber.md/despre/legislatie/>

IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naționale

Controlul bibliografic național

Funcția de Centru al Bibliografiei Naționale, atribuită conform prevederilor art. 19 din Legea Nr 939/2000 cu privire la activitatea editorială⁷ se realizează prin controlul bibliografic național, elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente pentru toate genurile de documente, acestea contabilizând patrimoniul documentar național, constituind și tabloul dinamicii producției editoriale din Republica Moldova.

Activitatea de control bibliografic național se realizează pe tot parcursul fluxului de prelucrare a publicațiilor, fiind inițiată și efectuată odată cu elaborarea descrierii CIP (Catalogare Înaintea Publicării) în colaborare cu secțiile care participă la acest proces.

Elaborarea Bibliografiei Naționale a Moldovei (curente) pentru toate categoriile de documente: cărți, albume, hărți; publicații seriale; rezumate ale tezelor de doctorat; articole din publicații seriale; lucrări, articole din bibliologie și știința informării (bibliografia de bibliografii); recenzii de carte, documente grafice; documente muzicale tipărite, resurse electronice și audio-vizuale.

Pentru anul 2022:

Controlul bibliografic național pentru producția națională de carte în format tipărit, ca urmare a aplicării Programului CIP este relevant prin următorii indicatori cantitativi:

- Descrieri CIP realizate: 2800, reprezentând intenția de publicare la nivel național, pentru carte în format tipărit.
- Bibliografia "Cărți în curs de apariție (CIP)", publicație lunară, în format electronic – 12 numere (1-12/2022) elaborate și publicate lunar pe site-ul CNCRM, însumând 3000 de înregistrări bibliografice preliminare.

PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2022

Compartiment al Bibliografiei Naționale	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2022 ⁸	Număr înregistrări în anul 2021	Diferența
Cronica cărții	Lunar	2411	2531	-120
Cronica rezumatelor tezelor	Anual	200	200	0
Cronica documentelor de muzică tipărită	Anual	31	51	-20
Cronica documentelor grafice	Anual	246	431	-185
Cronica documentelor cartografice	Anual	0	0	0
Cronica bibliografiei de bibliografii	Anual	250	183	67
Cronica recenziilor	Anual	173	193	-20
Cronica resurselor electronice	Anual	350	195	155
Cronica articolelor de revistă	Lunar	3 113	4 037	-924
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	3 031	3 749	-718

⁷ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135666&lang=ro

⁸ Înregistrări la 01.12.2022

În anul de referință au fost elaborate și editate edițiile BNM: 14 numere (Nr 11-12, 2021 și Nr 1-10, 2022). 2 numere (Nr 11-12 2022) se află în proces de editare.

Menționăm calitatea, îmbunătățirea design-ului edițiilor "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Până la sfârșitul anului 2022 au fost prelucrate bibliografic cărțile înregistrate până la 1 decembrie 2022. Prin urmare avem o întârziere de 2 luni din momentul publicării cărții și până în momentul în care descrierea bibliografică finală este dată în tipar.

Personalul existent în serviciile de prelucrare a documentelor ("Primirea și Înregistrarea Documentelor", "Bibliografia Națională") poate prelucra maxim 34 u. b. pe lună, ceea ce înseamnă o creștere anuală a decalajului cu aproximativ 845 u. b. (adică un decalaj de 2 luni).

În anul 2022 a fost amplificat potențialul informațional al componentelor Bibliografiei naționale curente prin includerea informației privind varianta electronică a documentelor (cu accent pe articole din reviste și ziare). În acest mod este asigurată conexiunea dintre descrierea bibliografică a documentului și textul integral al acestuia, fapt ce facilitează accesul utilizatorilor la informație.

Pentru gestionarea recunoașterii conținutului resurselor informaționale pe rețelele digitale, CNCRM i-a fost deschis cont DOI (Digital Object Identifier) în Repoziitoriul European Zenodo. În Zenodo sunt acceptate diverse categorii de documente și CNCRM are indexate articole, ediții de revistă, cărți ș.a. Pentru fiecare fișier în parte este specificat tipul de Licența Creative Commons. Licențele pentru fișierele cu acces închis pot fi specificate în câmpul de descriere. Fișierele pot fi depuse cu acces închis, deschis sau pe o perioadă de embargo.

Comunitatea DOI "Bibliografia Națională a Moldovei" poate fi consultată accesând <https://zenodo.org/communities/bibliografianationalamoldova/>.

Comunitatea ORCID a CNCRM poate fi consultată accesând <https://orcid.org/0000-0002-2324-1830>.

În anul 2022 numărul abonaților pentru "Bibliografia Națională a Moldovei" în format tradițional a rămas neschimbat, tirajul fiind de 25 ex. În scopul obținerii informației complete la edițiile curente ale bibliografiei naționale a fost asigurat accesul online la acestea prin intermediul paginii WEB a CNCRM: www.bookchamber.md.

CNCRM asigură și accesul off-line la edițiile bibliografiei naționale - informație arhivată și trecută pe HDD.

Elaborarea și difuzarea bibliografiei naționale retrospective

A continuat procesul de elaborare a bibliografiilor fundamentale "Cărțile Moldovei, 1991-2000" (redactare finală și bun de tipar), "Cărțile Moldovei, 2001-2010" și "Cărțile Moldovei, 2011-2015". Lucrările conțin peste 150,0 coli editoriale și includ peste 21000 notițe bibliografice. Din lipsa personalului, elaborarea lor va continua și în 2023. Lucrările vor fi înaintate spre editare pe măsura acumulării mijloacelor financiare.

Atribuirea indexului CZU și aplicarea CIP-ului pentru documentele editate

În anul 2022 au fost atribuite, la solicitarea editorilor, circa 2866 indexuri CZU (Clasificarea Zecimală Universală) și realizate 2800 de CIP-uri (Catalogare înaintea Publicării) pentru cărți. Din numărul total de 2600 cărți – circa 50 constituie lucrări de laborator, care conform standardului nu li se aplică CZU, CIP, ISBN.

Atribuirea indicilor CZU pentru articole din revistele științifice

Atribuirea indicilor CZU pentru articole din revistele științifice conform prevederilor Regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
La solicitarea autorilor au fost acordați indici CZU pentru 704 articole științifice, ulterior publicate în reviste.

În urma sistematizării datelor realizate în anul 2022 au fost obținuți următorii indici:

- descrise analitic și clasificate 5700 articole de reviste și gazete;
- atribuiți 2866 indici CZU (cărți, broșuri, teze) pentru Programul CIP;

- alcătuiți 2000 descriptori (2-3 cuvinte cheie la un titlu carte);
- alcătuiți 10100 indexuri de nume;
- redactate 9414 înregistrări bibliografice (Cronica Cărții, Cronica Bibliografiei de Bibliografie, Cronica Recenziilor, Cronica Documentelor Grafice, Cronica Documentelor de Muzică Tipărită, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă);
- citite circa 2750 pagini de manuscris al "Bibliografiei Naționale a Moldovei";
- selectate și completate 192 înregistrări bibliografice ale publicațiilor traduse pentru "Bibliografia națională a traducerilor" (Index Translationum) (anul 2022).

În calitate de Centru al Bibliografiei Naționale, CNCRM își concentrează eforturile pentru:

- utilizarea edițiilor bibliografiei naționale drept instrument util procesului de cercetare și informare;
- asigurarea accesului online la edițiile bibliografiei naționale;
- asigurarea operativității edițiilor tradiționale;
- editarea și promovarea "Bibliografiei Naționale a Moldovei" în format electronic (acces online);
- introducerea operativă în ediții a schimbărilor, modificărilor CZU corespunzător normelor internaționale.

Registrul Internațional al Bibliografiilor naționale

"Bibliografia Națională a Moldovei"⁹, editată de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, a fost inclusă în Registrul Internațional al Bibliografiilor naționale¹⁰, gestionat de IFLA.

The screenshot shows the IFLA website interface. At the top left is the IFLA logo with the text "International Federation of Library Associations and Institutions". To the right is a navigation menu with links: "WHO WE ARE", "WHAT WE DO", "NEWS", "EVENTS", "RESOURCES", and "JOIN US". Below the navigation is a breadcrumb trail: "You are here: Home > The National Bibliography of Moldova". The main content area features the title "The National Bibliography of Moldova" in large blue text. Below the title is a table with the following information:

Title	The National Bibliography of Moldova
Web site address	https://www.bookchamber.md/bibliografia
Start date	began 1958
Period covered	15th century to date
Current size	1,5 million documents
Media covered	The categories of resources that are the object of the "National Bibliography of Moldova" such as: monographs; brochures; printed music (scores); cartographic resources (atlases, globes); graphic resources, electronic resources, etc.

⁹ <https://www.ifla.org/the-national-bibliography-of-moldova/>

¹⁰ <https://www.ifla.org/g/bibliography/national-bibliographic-register/>

Standard Moldovenesc ISBD 1:2023 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică

În anul 2022 CNCRM a fost desemnată de către Consiliul Biblioteconomic Național (CBN) – instituție coordonatoare pentru elaborarea unui standard național referitor la descrierea bibliografică a publicațiilor.

Astfel grupul de lucru din cadrul CNCRM, în componența Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski au elaborat Standardul moldovenesc "SM ISBD 1:2023 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică". Standardul a fost distribuit grupului de lucru a comisiei "Standardizare, Norme și Statistici", Consiliul Biblioteconomic Național (președinte comisie - Renata Cozonac), care a apreciat proiectul standardului de descriere, intervenind cu unele propuneri și completări.

Varianta finală a standardului a fost înaintată CBN spre avizare.

Standardul este elaborat pentru a unifica descrierea bibliografică a tuturor tipurilor de resurse informaționale în conformitate cu normele internaționale, precum și pentru a asigura compatibilitatea de date și informații în procesul de schimb la nivel național și internațional.

Standardul este elaborat pe baza normelor internaționale de descriere bibliografică standard ISBD (International Standard Bibliographic Description), versiune a ediției consolidate 2019, care determină elementele de date care trebuie înregistrate sau transcrise într-o secvență anume, ca bază a descrierii resursei catalogate.

Normele internaționale sunt implementate în practica bibliografică națională.

Regulile din textul standardului sunt organizate astfel, încât să prezinte mai întâi regulile generale aplicabile tuturor tipurilor de resurse, apoi pe cele specifice, care fie adaugă informații necesare pentru tipul de resursă specifică, fie sunt o excepție de la o regulă generală.

Standardul va servi drept bază pentru elaborarea instrucțiunilor privind descrierea bibliografică a diverselor tipuri de resurse.

V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal

Depozitul legal al CNCRM, parte componentă a patrimoniului documentar național, reprezintă o colecție intangibilă, ce include documente editate începând cu anul 1924.

La 1 ianuarie 2023 colecția DL constituie **1 132 559** exemplare unități de păstrare, inclusiv:

COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR ÎN ANUL 2022

Gen documente	2022 (tit.)	2021 (tit.)	Schimbare 2022, %
<i>Cărți, broșuri</i>	129105	126505	2,06%
<i>Rezumate ale tezelor</i>	3572	3372	5,93%
Documente de muzică tipărită	32	28	14,29%
<i>Documente grafice</i>	5868	5808	1,03%
<i>Documente cartografice</i>	88	88	0,00%
<i>Resurse electronice</i>	1918	1568	22,32%
<i>Reviste</i>	31396	30625	2,52%
<i>Buletine</i>	29663	29599	0,22%
<i>Ziare</i>	785785	782965	0,36%
<i>Ediții în foi</i>	73012	72922	0,12%
Colecția "Basarabiana"	1470	1470	0,00%
Fotocopii	17750	17750	0,00%
Microfilme	52900	52900	0,00%
Total	1132559	1125600	0,62%

EVOLUȚIA RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2021-2022

Documentele primite în anul 2022 constituie 6959 titluri de păstrare. Diagrama de mai jos reflectă analiza comparată a recepționării Depozitului Legal în anii 2021-2022.

ANALIZA COMPARATĂ A RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2021-2022

Diferența de titluri înregistrare în registrul inventar și cele transmise spre păstrare se explică prin faptul, că o parte de publicații (noiembrie-decembrie 2022) se află în prelucrare în secții.

Activitatea de prezervare și conservare a colecțiilor continuă să rămână importantă pentru asigurarea păstrării de durată a tuturor categoriilor de documente aflate în Arhiva Depozitului legal. Normele de conservare au fost adaptate condițiilor concrete ale CNCRM: valoarea și componența colecțiilor, specificitatea agenților nocivi, instruirea continuă a personalului responsabil de buna păstrare a colecțiilor.

Buna organizare a colecției DLRM a implicat în anul de referință activități:

- recepționarea și verificarea documentelor recepționate;
- acțiuni de conservare a documentelor (cartonarea seturilor de ziare; aranjarea cărților și revistelor în cutii; recepționarea și verificarea ziarelor până la și după legare etc.);
- utilizarea rațională a spațiilor funcționale (aranjarea economicoasă a colecțiilor de ziare, cărți la raft etc.);
- controlul entomologic și micologic al fondurilor;
- aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte vechi și bibliofilă, manuscrise, hărți, stampe etc.);
- evaluarea Arhivei DLRM;
- rearanjarea la raft realizată exclusiv manual (cu un număr insuficient de angajați).

Pe parcursul anului de referință managementul colecției a fost orientat pentru asigurarea funcționalității acestora ca un sistem adaptat mediilor profesionale și cerințelor utilizatorilor. La acest capitol CNCRM s-a confruntat cu următoarele dificultăți: lipsa condițiilor necesare de conservare a documentelor (preparate chimico-biologice de prelucrare, echipament de restaurare etc.), lipsa climatizoarelor în spațiile depozitelor.

Situația documentelor intrate în CNCRM, prin Depozit Legal și înregistrate în Registrul DL, este redată în diagrama de mai jos:

RECEPȚIONAREA DL CONFORM TIPULUI DE DOCUMENT

Semnalizăm și o altă problemă stringentă – digitizarea patrimoniului Arhivei DLRM. Este necesar în acest sens un program strategic, aprobat la nivel național la capitolul transferului informației reprezentative de pe suport tradițional pe cel electronic, astfel contribuind la conservarea și transmiterea generațiilor viitoare a patrimoniului documentar național.

Evoluția către Societatea Cunoașterii, creșterea cantității de informații, diversificarea suporturilor de fixare a acestora, limitările de buget determină schimbări profunde în dezvoltarea colecției DLRM. Acești factori condiționează CNCRM să-și intensifice capacitatea de gestiune a fluxurilor documentare și să-și elaboreze o concepție bine conturată privind conservarea patrimoniului documentar național.

VI. CNCRM – membru IFLA

Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci este o organizație internațională neguvernamentală ai cărei membri sunt biblioteci, organizații naționale de biblioteci și servicii de informare. În total, este format din peste 1600 de membri din 150 de țări ale lumii.

Scopul IFLA este de a consolida cooperarea internațională între biblioteci și de a sprijini un nivel înalt de servicii de bibliotecă și informare pentru bibliotecile din întreaga lume, de a sprijini cercetarea științifică în domeniul bibliotecilor și a activității informaționale, de a răspândi conștientizarea valorii și importanței servicii de bibliotecă și informație de înaltă calitate în sectoarele privat, public și public al economiei și culturii.

IFLA oferă comunității globale de biblioteci oportunitatea de a se întâlni în mod regulat pentru a face schimb de opinii cu privire la o gamă largă de probleme de bibliotecă și servicii de informare, menține cooperarea cu asociațiile și organizațiile internaționale.

A fi membru activ al IFLA aduce multe beneficii, cum ar fi:

- Să faci parte din vocea globală a bibliotecilor și a serviciilor de informare și să contribui la stabilirea agendei profesionale
- Conectarea cu rețeaua internațională IFLA pentru a împărtăși idei și a promova practicile de lucru
- Dezvoltarea cunoștințelor și a expertizei profesionale prin colaborare profesională într-una dintre numeroasele activități de îmbunătățire a domeniului, cum ar fi participarea la întâlniri, seminare și ateliere pentru a discuta probleme cheie
- Primirea informațiilor despre evoluții și știri importante din arena profesională.

La 12 decembrie 2022 CNCRM semnează acordul bilateral cu IFLA și obține statutul de membru IFLA de la 3 ianuarie 2023.

INFRASTRUCTURA INFORMAȚIONAL-TEHNOLOGICĂ

În anul 2022 activitățile specifice tehnologiei informației și comunicării au urmărit:

- dezvoltarea și implementarea infrastructurii informatice;
- asigurarea suportului tehnic și susținerea instituției pentru a pune la dispoziția utilizatorilor servicii/produse moderne.

Astfel, în regim automatizat sunt realizate următoarele procese:

- înregistrarea documentelor intrate cu titlu Depozit legal;
- descrierea bibliografică a documentelor;
- elaborarea fișei statistice;
- procesarea indexului de nume, de titluri etc.;
- constituirea bazei de date a cărților înregistrate pentru anii 1924- prezent;
- descrierea bibliografică a articolelor de gazetă, de revistă și din culegeri;
- descrierea bibliografică a documentelor grafice și a resurselor electronice;
- descrierea bibliografică a documentelor de muzică imprimată;
- constituirea bazei de date a numerelor ISBN și evidența automatizată a publicațiilor în curs de editare;
- constituirea bazei de date a deținătorilor ISSN.

Putem reliefa în dezvoltarea infrastructurii informațional-tehnologice a CNCRM următoarele direcții:

- dezvoltarea și exploatarea infrastructurii informatice a CNCRM;
- asigurarea suportului tehnic;
- administrarea, gestionarea și monitorizarea conexiunilor Internet și a paginii WEB;
- exploatarea și depanarea întregului sistem informatic.

BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"

Global Register of Publishers

Welcome Moldova

[Home](#)[About ISBN](#)[National ISBN Agencies](#)[Using the register](#)[Contact](#)

Advanced Search

Country

moldova, republic of

Registrant Status active inactive both[Home](#) » [Search](#)Results from 1 to 10 of 144 Results per page

The results you can see are limited to the first 150 records. Please refine your search parameters.

A&V Poligraf SRL

Country: Moldova, Republic of
 Agency Name: Moldova
 ISBN Prefix: 978-9975-3021, 978-9975-3106, 978-9975-3246, 978-9975-3401,
 978-9975-3496, 978-9975-4266

[View Details](#)

Aberton Prim SRL

Country: Moldova, Republic of
 Agency Name: Moldova
 ISBN Prefix: 978-9975-3552

[View Details](#)

Academia "Ștefan cel Mare"

Country: Moldova, Republic of
 Agency Name: Moldova
 ISBN Prefix: 978-9975-121, 978-9975-170, 978-9975-4321, 978-9975-4334, 978-
 9975-4407, 978-9975-930, 978-9975-935, 978-9975-9549

[View Details](#)

Academia Militară "Alexandru cel Bun"

Country: Moldova, Republic of
 Agency Name: Moldova
 ISBN Prefix: 978-9975-3048, 978-9975-3174, 978-9975-3346, 978-9975-4265

BAZA DE DATE "SERIALE"

ISSN PORTAL

ALL, ISSN, Title All

668 results found based on your search

Search criteria

AND Country: Moldova, Republic of

Modify search

Refine

Medium

Open Access

Yes (90)

No (573)

The Keepers

Select all List A-Z 50

Profit: Banci și finanțe

ISSN: 1857-0178

Country: Moldova, Republic of

Status: Confirmed

"Favorit" De la inimă la suflet

ISSN: 1857-4785

Country: Moldova, Republic of

Status: Confirmed

Sistemul informatic

Infrastructura tehnologiilor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor utilizate și a serviciilor puse în funcțiune în toate birourile instituției.

Sistemul informatic este format în prezent din 20 calculatoare, 5 stații imprimante, 3 scanere, echipamente active de rețea (switch-uri, hub-uri), 1 copiator multifuncțional, 1 router wireless și 2 servere.

Calculatoarele din instituție sunt pe platforma Win10, iar ca soft de birou se folosește suita Microsoft Office.

CNCRM gestionează două servere, dintre care unul – destinat bazelor de date "Basarabiana", "Bibliografia Națională" etc., iar al doilea - asigură accesul la catalogul Bibliografiei Naționale a Moldovei online.

Alte softuri utilizate: ACDSsee Pro, AgamikBarcode Generator, Intranet Chat etc., precum și multe alte utilitare gratuite pentru tehnoredactare, DTP, prelucrare imagine.

Activitatea de mentenanță a sistemului este permanentă și are o componentă de prevenire (prin operațiuni de întreținere hardware și software, realizare de backup-uri ale datelor etc.) și una de intervenție în situații de criză (căderi de curent, temperaturi extreme, alte evenimente externe nefavorabile etc.).

Au fost încheiate noi contracte de furnizare de servicii pentru:

- conexiune la Internet;

- servicii de mentenanță servere.

Pe parcursul anului s-a desfășurat procedura de achiziționare de tonere necesare pentru procesele funcționale.

A fost stabilită lista de dotări independente pentru anul 2022 – produse, evaluări ale prețurilor, prospectarea pieței, memorii justificative.

Toate echipamentele procurate au fost puse în funcțiune în perioada imediat următoare, în acest scop fiind realizate: instalarea sistemului de operare, MS Office, antivirus, configurare rețea, email, internet, transfer fișiere.

Pagina WEB – www.bookchamber.md

Pagina WEB este un instrument funcțional pentru accesul la resursele, produsele și serviciile instituției, promovarea acestora. Pagina WEB este asigurată cu noi motoare de căutare, diverse posibilități de acces și organizare a informației.

În prezent pagina WEB oferă acces la următoarele baze de date: ISBN, ISSN, Editorii Moldovei, Publicațiile Moldovei, Cărți în curs de apariție și edițiile curente ale bibliografiei naționale.

Este important ca procesul de informatizare să se axeze pe exportul informației deținute de CNCRM, facilitarea accesului la aceasta de către utilizatorii instituționali și individuali.

În anul 2022 CNCRM a beneficiat de acces Internet non-stop, întreținând linia dedicată. Toți colaboratorii sunt dotați cu echipament tehnic și au acces la Internet.

Pagina web a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova oferă o multitudine de servicii și tutoriale care explică modalitatea de accesare a unor instrumente cum ar fi: tutoriale pentru editori și bibliotecari, cadrul legal ce vizează activitatea editorială, formulare tipizate, baze de date etc.

Prin asumarea competențelor ce ne revin și delimitarea clară a sarcinilor și responsabilităților pentru fiecare subdiviziune în parte am reușit gestionarea eficientă

a proceselor de muncă. Rolul CNCRM în această perioadă este de a garanta o comunicare eficientă și securizată între beneficiari. Drept urmare, s-au întreprins acțiunile necesare pentru a asigura funcționalitatea și prestarea neîntreruptă a serviciilor instituției (Internet, Intranet și poșta electronică). Pe parcursul perioadei raportate se atestă practic o dublare a presiunii asupra sistemelor informaționale, fapt ce confirmă digitizarea completă a produselor, serviciilor și proceselor prin utilizarea semnăturii electronice.

Respectiv, în pofida restricțiilor cauzate de pandemie, serviciile au putut fi accesate cu ușurință și de la distanță, de toți beneficiarii, precum:

- înregistrarea publicațiilor (cărți, rezumate ale tezelor)
- înregistrarea publicațiilor periodice
- certificarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA
- livrarea de documente (articole din reviste și ziare).

Digitizarea colecțiilor de patrimoniu

O prioritate a CNCRM este digitizarea colecțiilor de patrimoniu. În acest sens CNCRM consideră oportun de a elabora și de a implementa o politică națională de digitizare.

Nu mai puțin importantă este și problema digitizării a retro-ediziilor bibliografiei naționale.

În acest sens, la finele anului 2022, a fost procurat un scanner profesional ImageAccess WideTek 25 – A2+.

S-a continuat digitizarea documentelor DL, prin digitizarea și arhivarea unor documente din colecțiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri de documente, scanări ale documentelor la cererea beneficiarilor și scrierea acestora pe suport digital.

La 01.01.2023 inventarul de documente (sec. XV – 2022) digitizate, în vederea prezervării și publicării în baze de date, constituie:

- Colecția "E-BNM (Bibliografia Națională a Moldovei) – 440 670 titluri;
- Colecția "E-Seriale" – 12 783 numere;
- Colecția "E-Basarabiana" – 1648 de titluri;
- Colecția "Moldova-Film" – 456 de titluri.

COLECȚIILE DIGITALE CNCRM

CNCRM dispune de 4 scanere semi-profesionale formatul A4 și 2 profesionale formatul A3 și A2+. Prelucrarea obiectelor digitale (DL), unul din obiectivele distincte, rămâne a fi un proces continuu.

SPAȚIU STOCARE A COLECȚIILOR DIGITALE, GB

ACTIVITATEA EDITORIALĂ A CNCRM ÎN ANUL 2022

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2022 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

Bibliografia Națională a Moldovei

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) este și Agenție Bibliografică Națională, și în această calitate elaborează bibliografia națională a Moldovei. Agenția bibliografică națională înregistrează toate publicațiile, având acces direct la resursele intrate cu titlu Depozit Legal, ca rezultat al aplicării Legii cu privire la activitatea editorială și a Regulamentului de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova.

"Bibliografia Națională a Moldovei" (BNM) reflectă producția națională editorială curentă, constituind ansamblul resurselor în format tipărit sau electronic, editate pe teritoriul Republicii Moldova. Este disponibilă atât sub formă de resursă în continuare tradițională, cât și în format PDF în baza de date a CNCRM, și pe site-ul CNCRM.

Categoriile de resurse ce fac obiectul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" cum ar fi: resurse monografice (cărți, broșuri); muzica tipărită (partituri); resurse cartografice (hărți, atlase, globuri); resurse grafice, resurse electronice, resurse audiovizuale (discuri, diapozitive); cât și părți componente din seriale sunt grupate pe compartimente, conform genurilor lor:

- "Cronica cărții"
- "Cronica referatelor tezelor"
- "Cronica documentelor de muzică tipărită"
- "Cronica documentelor grafice"
- "Cronica bibliografiei de bibliografii"
- "Cronica recenziilor"
- "Cronica resurselor electronice"
- "Cronica articolelor de revistă"
- "Cronica articolelor de gazetă".

Descrierile bibliografice ale resurselor enumerate mai sus se elaborează de visu, pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naționale a Cărții.

Lucrarea are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate. În 2022 au fost publicate Nr 7-12/2021 și Nr 1-10/2022, Nr 11-12/2022 se află în proces de editare.

Seriale

"Seriale" continuă una din fasciculele "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Lucrarea este elaborată în baza numărului existent de titluri ale publicațiilor seriale apărute în anii 2011-2015 în Moldova, înregistrate la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova și prezervate în Arhiva Depozitului legal a Camerei Naționale a Cărții.

Descrierea bibliografică a documentelor s-a efectuat de-*visu*, în limba originalului, după ultimul număr al publicației seriale și este realizată conform GOST-ului interstatal 7.1-2003 și Metodologiei de implementare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli generale de alcătuire". Toate schimbările, pe care le-a suportat publicația în timp: dinamica publicației, încetări de apariții, noi titluri de apariții, schimbări de titluri, mențiuni de responsabilitate, fuzionări, scindări, continuări etc. sunt trecute în note după periodicitatea publicației.

Lucrarea este structurată conform tipurilor de publicații: reviste, anale științifice, anuare, buletine și ziare. Cu excepția ziarelor, înregistrările bibliografice sunt ordonate alfabetic, după limba de apariție a publicației. Ziarele sunt ordonate în următoarele compartimente:

- naționale;
- municipale;

- raionale și sătești;
- din UTA Găgăuzia;
- independente și particulare;
- ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor;
- ale asociațiilor publice și profesionale;
- ale instituțiilor de învățământ;
- parohiale și ale confesiunilor;
- ale partidelor și mișcărilor politice.

În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a înregistrărilor bibliografice. Pentru facilitarea găsirii informației pot fi utilizați indicii:

- de nume;
- de titluri;
- de editori și fondatori;
- al locului de publicare;
- ISSN;
- ISSN-A (tip publicație "revistă")
- ISSN-C (tip publicație "ziar").

Lucrarea vine în sprijinul regăsirii informației despre revistele, ziarele, resursele în continuare, editate în anii 2011-2015, servind drept sursă de informare exhaustivă pentru documentarea diverselor categorii de beneficiari: editori, bibliotecari, cercetători etc.

În 2022 a ieșit în lumină "Seriale, 2011-2015", concomitent continuă elaborarea "Seriale, 2016-2020" și "Serile, 20021".

Programe. Rapoarte

CZU 025.4(76).06:CRV
C 16

Elaborare: Renata COZDŊNAC
Valentina CHITORDAGĂ

DEȘI NEREAȚI FA CĂRĂRII NAȚIONALE « CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate /
elaborare: Renata Cozdnac (director general), Valentina Chitordagă, Camera Națională
a Cărții din Republica Moldova – (Etyimol. "NORAD" 2022 "Dinam" Cartă) – ISBN 978-99-75-99-618-6
3380. – 1. ISBN 99-75-99-618-6. – 1. ISBN 99-75-99-618-6. – ISBN 978-99-75-99-618-6
3073. Cartea și cultura în România. – ISBN 978-99-75-99-618-6. – 2023. – 10 p. – ISBN
978-99-75-99-618-6. – ISBN 978-99-75-99-618-6. – 2023. – 10 p. – ISBN
978-99-75-99-618-6

© Renata Cozdnac
© Valentina Chitordagă
© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

ISBN 978-9975-49-618-6

ISBN 978-9975-49-619-3 (PDF)

Cuprins

ABREVIERI ȘI ACRONIMURI	04
PROFIL INSTITUȚIONAL	04
Misiune	04
Valori	04
Strategie	04
Plan de activitate	04
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE DE BAZĂ PENTRU ANUL 2023	11
I. Activități de bază	11
II. Activități de dezvoltare profesională	11
III. Activități de promovare și comunicare	11
IV. Activități de cercetare și transfer tehnologic	11
V. Activități de parteneriate profesionale	11
ACTIVITATE DE CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC	22
I. Activități de cercetare	22
II. Activități de transfer tehnologic	22
ASOCIERI ȘI PARTENERIATE PROFESIONALE	26
I. Creșterea eficienței parteneriatelor profesionale	26
II. Activități de dezvoltare profesională	26
III. Activități de promovare și comunicare	26
MANAGEMENTUL LA CÂRMĂ	31
I. Activități de dezvoltare profesională	31
II. Activități de promovare și comunicare	31
III. Activități de cercetare și transfer tehnologic	31
ANEXE	39
Anexa 1	39
Anexa 2	39
Anexa 3	39
Anexa 4	39
Anexa 5	39
Anexa 6	39
Anexa 7	39
Anexa 8	39
Anexa 9	39
Anexa 10	39
Anexa 11	39
Anexa 12	39
Anexa 13	39
Anexa 14	39
Anexa 15	39
Anexa 16	39
Anexa 17	39
Anexa 18	39
Anexa 19	39
Anexa 20	39
Anexa 21	39
Anexa 22	39
Anexa 23	39
Anexa 24	39
Anexa 25	39
Anexa 26	39
Anexa 27	39
Anexa 28	39
Anexa 29	39
Anexa 30	39
Anexa 31	39
Anexa 32	39
Anexa 33	39
Anexa 34	39
Anexa 35	39
Anexa 36	39
Anexa 37	39
Anexa 38	39
Anexa 39	39
Anexa 40	39
Anexa 41	39
Anexa 42	39
Anexa 43	39
Anexa 44	39
Anexa 45	39
Anexa 46	39
Anexa 47	39
Anexa 48	39
Anexa 49	39
Anexa 50	39

ELABORARE

Elaborare

Discuția CIP a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual. Renașterea Culturală. Valeriu Ciomășcă - Chișinău : C.N.C.R.M., 2022 (Print-Care 544). - ISBN 978-9975-49-519-0. - 208 p. - 10 cm.

2022 : Perseveranță și consecvență în acțiune. - 2022. - 220 p. : ilustr. : fig., tabl. - 10 cm. - ISBN 978-9975-49-519-0. - 208 p. - 10 cm.

0.5(1)73(092)437(72)

C 36

Adresa redacției:
Camera Națională a Cărții
c/î Republica Moldova
bc Șosea de mare, 60, MD-2004, Chișinău, Moldova
tel. +373 72 000 611; 72 042 174
E-mail: office@cnccrm.md

ISBN 978-9975-49-519-0
ISBN 978-9975-49-519-0 (PDF)

© Societatea Camerei
© Valeriu Ciomășcă
© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

CUPRINS

Abordări și acțiuni	1
CNCCRM Planul 2021 provocări și oportunități în perioada pandemiei Covid-19	2
Profil instituțional	3
Misiunea CNCCRM	4
Valoarea CNCCRM	5
Strategia instituțională	6
Trinți și atribuții CNCCRM	7
Anul 2021 - anul realizării profesionale a CNCCRM	8
Activități desfășurate în anul 2021 în strategiile obligatorii în timpul pandemiei	9
I. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	10
II. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	11
III. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	12
IV. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	13
V. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	14
VI. CNCCRM - Agenție Națională a Depozitului Legal	15
VII. Arhivele electronice CNCCRM în anul 2021	16
VIII. Societăți și colaborări prin intermediul cărora	17
IX. Ministerul Culturii, Activități metodologice, Resurse științifice	18

ASOCIERI ȘI COLABORĂRI PROFE- SIONALE

La nivel național

- instituții de învățământ superior, care formează studenți în domenii de profil (vizite de lucru la CNCRM a cercetătorilor, studenților de la UTM, USM; axe ale colaborărilor: analiza activității editurilor, conținutul arhivei depozitului legal, prezentarea indicatorilor statistici etc.);
- Biblioteca Națională a Republicii Moldova (axe ale colaborărilor: activități de formare continuă, suport bibliografic pentru studiul anual "Top-ul celor mai citite cărți ale anului 2022" etc.);
- colaborare cu Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (membru – Valentina Chitoroagă);
- Consiliul Biblioteconomic Național (directorul general Renata Cozonac deține funcția de președinte al comisiei "Standardizare, norme și statistici");
- colaborări profesionale reprezentative cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (axe ale colaborărilor: Ludmila Hometkovski – membru asociat; contribuții la organizarea și participarea la reuniuni profesionale, funcționarea filialei ABRM – Tatiana Marițoi, președinte filiala CNCRM ABRM etc.);
- biblioteci universitare, publice (repere de colaborare: consultații profesionale; consultanță în elaborarea bibliografiilor; recenzarea publicațiilor acestora; elaborarea în comun a publicațiilor metodologice);
- informarea și promovarea în comunitatea profesională a schimbărilor CZU (sintetizarea informației din Internet, coordonarea implementării schimbărilor; difuzarea informației factorilor interesați);
- implicații în calitate de formatori la nivel național (participare la seminare naționale, ale bibliotecarilor din bibliotecile publice, colegii etc.).

În anul 2022 reprezentanții CNCRM au participat la următoarele activități profesionale naționale:

- **23 februarie 2022** – Inaugurarea Centrului Național de Digitizare din cadrul BNRM;
Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*
- **17 martie – 1 iunie 2022** – Gala laureaților premiilor CNCRM

➤ **31 martie 2022** – Simpozionul online "Anul Bibliologic 2021: Anul Fortificării Digitalizării Activității Bibliotecilor"; Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*

➤ **7 aprilie 2022** - Seminarul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură cu genericul "Lideri sindicali informați - salariați protejați"; Participanți: *Olga Bogataia*

➤ 23 aprilie 2022 – Ziua Bibliotecarului la CNCRM

➤ **26 mai 2022** – Atestarea cadrelor CNCRM¹. In cadrul ședințelor Comisiilor de atestare a personalului de specialitate au fost evaluați 5 specialiști

➤ **16 iunie 2022** – Simpozion științific internațional "Valori Bibliofile 2022"; Locație: BNRM; Participanți: *Tatiana Marițoi, Margareta Diaconu*

 MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
 BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 SOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ DE BIBLIOTECĂ ȘI EX-LIBRIS „PAUL MIHAIL” DIN MOLDOVA
 LIGA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA „ALEXE RĂU”

190 ANI DE LIBRĂRIE

16 Iunie 2022 ORA: 9-30

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL „VALORI BIBLIOFILE” - 2022
Ediția a XXXI-a

CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ÎN ȚĂRILE ROMÂNE:
moștenirea literară a Sfântului Paisie Velicovski și a discipolilor săi

Str. 31 August 1989, nr. 78, blocul II, Sala de arte și hărți | Tel.: (+373 022) 24-25-35. (+373 022) 24-04-18 | www.bnrm.md carterara@bnrm.md

¹<https://www.facebook.com/bookchamber.md/posts/pfbid02fsD1jjevTcht91duP7uPVeRexyomDgAepaibcyWnWkXn2M4shVFztS6umq9njsCUl>

➤ **23 iunie 2022** – Curs de specializare profesională "Sisteme internaționale standardizate de numerotare. Clasificarea Zecimală Universală: Aplicare. Exerciții. SM ISBD 1:2023 "Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică"¹²; Formatori: *Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă*; Locație: *Biblioteca Publică "D. Cantemir", Ungheni*; Grup-țintă: *Bibliotecarii raionului Ungheni*

SISTEME INTERNAȚIONALE STANDARDIZATE
DE NUMEROTARE.
CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ:
APLICARE. EXERCIIȚII.
SM ISBD 1:2023 "ÎNREGISTRAREA BIBLIOGRAFICĂ
DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ"

Curs de specializare profesională
(12 ore academice)
23 iunie 2022

Locație: Biblioteca Publică "D. Cantemir", Ungheni

¹²<https://www.facebook.com/bookchamber.md/posts/pfbid03r24igqNLSgHAVmjDJwVZowfy9NunPq63S78FoJhhvz9wbu73f98qwjX9ns8mrD3l>

➤ **23 august 2022** – Biblioteca Națională din Republica Moldova: 190 de ani de la fondare;
 Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*

➤ **31 august – 4 septembrie 2022** - Salonul Internațional de Carte Bookfest; Locație:
 MEDIACOR, USM; Participanți: *Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă*

Programul evenimentelor 4 septembrie

Universitatea de Stat din Moldova,
 MEDIACOR

11:00 – 11:55

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
 Atelier de literatură pentru copii

12:00 – 12:55

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
 Eveniment dedicat scriitorului de literatură pentru copii
 Spiridon VANGHELII la împlinirea vârstei de 90 de ani

13:00 – 13:55

EDITURA JUNIMEA
 Semnale editoariale junimiste: Cvartetul VOCES. Destinul
 excelenței. (Colecția „Exit”)

14:00 – 14:55

EDITURA PRUT
 Lansarea volumului: O furnică la Paris (Prut, 2022),
 de Andreea GUZUN

15:00-15:55

EDITURA EIKON
 Lansare de carte:
 Ion ANTON. Marele Nanu sau Stejarul genealogic Dicescu

16:00 – 16:55

EDITURA CARTEGO
 Lansarea cărții pentru copii: Sănătos ca un dragon,
 de Ștepanka SEKANINOVA și Veronika ZACHAROVA

SĂLIȘTEA

➤ **8 septembrie 2022** - conferința Internațională: "Proprietatea Intelectuală în condițiile noii realități: evoluții, provocări și perspective"¹³, cu prilejul celor 30 de ani de la fondarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova; Participanți: *Ludmila Hometkouski*

➤ **21 septembrie, 2022** - Seminarul "Arhiva Depozitului Legal – patrimoniu național de tipărituri: Fort Knoxul Moldovei"¹⁴; Locație CNCRM; Moderatori: *Tatiana Marișoi, Renata Cozonic, Valentina Chitoroagă*

¹³https://www.bookchamber.md/agepi-30-ani-de-la-fondare/?fbclid=IwAR2DPIGZLOFoDmJK8BAumDJ9jD8vkd12kZgRcCynId_2gFVAnX9XOeYOTto

¹⁴<https://www.facebook.com/bookchamber.md/posts/pfbid029th5SEPXu2ZFYsKwmzt4Y8khHLEMnmtkZoiqcAZ4TIU6IHp9LFk3aIHdbhctTbrzel>

➤ 14 octombrie 2022 - Training profesional online "Digitizarea patrimoniului documentar al bibliotecii: Orientări, Oferte, Perspective"; Participanți: *Mireya Roșca, Angela Zaițeva*

Centrul de Formare Profesională Continuă
în Biblioteconomie și Științe ale Informării

**DIGITIZAREA PATRIMONIULUI DOCUMENTAR AL
BIBLIOTECII: ORIENTĂRI, OFERTE, PERSPECTIVE**

Training profesional online

14 septembrie 2022

Axe de conținut: Creare de conținuturi digitale - prioritate a bibliotecilor. Centrul de Digitizare din cadrul BNRM: statut funcțional și oferte pentru biblioteci. Proiecte de digitizare coordonate la nivel național

Grup-țintă: personalul de specialitate din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

➤ **19 octombrie, 2022** - Conferința aniversară "O bibliotecă pentru oraș. O bibliotecă pentru fiecare": consemnarea a 145 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale "B. P. Hășdeu"; Locație: Palatul Republicii; Participanți: *Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă, Mireya Roșca, Ecaterina Gheorghiu*

➤ **27 noiembrie 2022** – Gala Notorium Trademark Award 2022 - Trofeul la categoria **SERVICII DE CERCETARE SI ANALIZA**, distincția de cea mai recunoscută marcă a anului; Reprezentanți: *Ludmila Hometkovski, Mireya Roșca*

➤ **1 decembrie 2022** – Lansarea volumului "George Bacovia. Opere", prefață și ediție de Mircea Coloșenco, Editura Știința; Locație: Muzeul Național de Literatură "Mihail Kogălniceanu"; Participanți: *Mireya Roșca, Tatiana Marițoi*

LANSARE DE CARTE

Editura Știința

Colectia Moștenire
George BACOVIA
Opere

Moderator:
Mireea CIOBANU, redactor șef

Vor prezenta:
Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ.
Vasile MALANETȚCHI, istoric literar
Olesea CIOBANU, dr. în filologie

Joi,

*În recital,
actorii-studenți de la
AMTAP,
regizați de*

➤ **20 decembrie 2022** – Lansare de carte "Sergiu Beznitchi – Oamenii ca păpădiile"; Locație: Teatrul Național "Satiricus I. L. Caragiale"; Participanți: *Mireya Roșca, Paulina Croitoru*

- **22 decembrie, 2022** - Conferință anuală ABRM "Biblioteca anului 2022: Conștientizare. Flexibilitate, Adaptabilitate"; Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*
- **decembrie 2022** - Comisiei de specialitate responsabilă de procesul de evaluare a bibliotecilor; Expert - *Renata Cozonac*

Ministerul
al Republicii Moldova

MD-2012, str. Nicolae Iorga nr. 24
e-mail: cancelaria@mc.gov.md
web: www.mc.gov.md

Ministry of Culture
of the Republic of Moldova

MD-2012, str. Nicolae Iorga no.24
e-mail: cancelaria@mc.gov.md
web: www.mc.gov.md

Nr. 0411 - 091553 din 13-03-2023
La nr. _____ din _____

**Doamnei Renata COZONAC,
Director general al
Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova**

Ministerul Culturii vă exprimă înalta grațitudine și recunoștință pentru munca incomensurabilă depusă în calitate de expertă în cadrul comisiei de specialitate responsabilă de procesul de evaluare a bibliotecilor. Apreciem deschiderea, receptivitatea și profesionalismul dvs., manifestat în luna decembrie 2022, perioadă în care au fost supuse evaluării 59 biblioteci din instituții de învățământ (centre de excelențe, colegii, școli profesionale, universități).

Având certitudinea unei colaborări ulterioare la fel de eficiente, Vă rugăm să acceptați exprimarea celor mai distinse considerațiuni.

Cu respect,

Andrei CHISTOL
Secretar de stat

Ex: Diana Silivestru
Tel: 022 823 815

La nivel internațional

Pe parcursul anului au continuat relațiile profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN, ISSN, CNCRM fiind un membru activ al acestora (corespondență profesională, participări la reuniuni anuale etc.).

Au fost intensificate relațiile cu instituții similare din România, Marea Britanie, Statele Unite. Cu România, Marea Britanie (schimb reciproc de bibliografii naționale, alte lucrări profesionale, schimb de experiențe).

- **7-8 septembrie 2022** – ISBN Annual General Meeting. Organizator: ISBN International Agency. Participanți: *Renata Cozonac* cu comunicarea "2021 ISBN Moldova annual report"
- **9 septembrie 2022** – 28th ISMN Panel Meeting¹⁵. Organizator: ISMN International Agency. Participanți: *Renata Cozonac* cu comunicarea "2021 ISMN Moldova annual report"

- **20-24 noiembrie 2022** – 47th ISSN Directors' meeting. Organizator: ISSN IC, Academy of Scientific Research and Technology (ENSTINET/ASRT). Participanți: *Renata Cozonac* cu comunicarea "2021 ISSN Moldova annual report"

¹⁵<https://www.bookchamber.md/conferinta-internationala-annuala-isbn-ismn/?fbclid=IwARx57pm0enOOy%2FBSacxKaER-vewPDa8U05wAZhkjFJSiXm0g3JyKJc>

STUDII ȘI CERCETĂRI. ACTIVITĂȚI METODOLOGICE. REUNIUNI ȘTIINȚIFICE

Cercetarea în cadrul CNCRM este orientată pentru dobândirea și promovarea de noi cunoștințe, soluționarea problemelor practice prin prisma acestora, fiind create noi servicii și produse, îmbunătățite/perfecționate cele existente prin stimularea și valorificarea maximă a potențialului personalului de specialitate. Documentul instituțional – "Politicile de cercetare la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova" – specifică următoarele direcții ale cercetării la CNCRM:

- cercetarea statistică
- cercetarea biblioteconomică
- cercetarea bibliografică
- cercetarea de marketing
- altele, în funcție de îmbinarea organică a necesităților instituționale și ale personalului.

Preocupările pentru cercetare și inovare în cadrul Camerei Naționale a Cărții s-au materializat în valorificarea eficientă a resurselor documentare deținute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrări instituționale (bibliografice, științifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale, organizare de manifestări științifice, implicații în proiecte, elaborarea/promovarea/implementarea politicilor și altor documente etc.

Cercetarea la CNCRM a urmărit:

- realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și norme metodologice în sprijinul modernizării și dezvoltării activității instituționale;
- monitorizarea și planificarea activității profesionale;
- sprijinirea programelor, conceptelor, studiilor efectuate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, Comitetului Tehnic Nr 1;
- participare la elaborarea și îmbunătățirea proiectelor grupurilor de lucru asupra documentelor de reglementare în sprijinul implementării Legii nr 160/2017 cu privire la biblioteci (sub egida Consiliului Biblioteconomic Național);
- efectuarea cercetărilor bibliografico-biblioteconomice (în anul de referință au fost realizate următoarele cercetări: "Producția editorială în anul 2021 în Republica Moldova: indicatori statistici și logistici" – Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă; Optimizarea implementării sistemului ISBN, ISSN, ISMN – Renata Cozonac; "Descrierea bibliografică a publicațiilor" – Valentina Chitoroagă; Imaginea CNCRM prin intermediul paginii WEB – Renata Cozonac; Depozit legal: plenitudine și difuzare – Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski);
- augmentarea cantitativă și logistică a publicațiilor, editate sub egida CNCRM;
- participare la online conferințe, simpozioane și alte reuniuni științifice (Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski, Valentina Chitoroagă, etc.);
- sprijinirea și oferirea suportului practic activității de practică a studenților de la specialitățile de profil pe baza unor acorduri și parteneriate (organizare tururi, demonstrări de operații și procese profesionale, prezentări ale personalului de specialitate).

Accentul pus pe cercetare, inovare este unul dintre elementele distinctive ale activității CNCRM. Aceasta a presupus abordarea valorificării potențialului creativ al angajaților, implicațiilor participative ale personalului, promovării studiilor analitico-sintetice în conexiune cu mediul de funcționare al CNCRM, cu alte structuri ale comunității.

ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFEȚIONARE

Activități	Unitate	Cantitate	Note
Organizare și participare la ateliere profesionale în cadrul CNCRM	ateliere/ cursuri	3	Atelierul de practici "Clasificarea cărților conform CZU, domeniul Drept"
Cursuri de formare continuă internă	cursuri	12	Descrierea bibliografică a cărților, documentelor grafice
		12	Descrierea bibliografică analitică

Organizarea și participarea la reuniuni științifice

Acestea au scopul de a promova imaginea CNCRM drept instituție științifică, rezultatele, analizele și studiile acestora fiind indispensabile bibliotecilor, editurilor și altor factori interesați. În anul 2022 reprezentanții CNCRM au participat la următoarele reuniuni profesionale:

MANAGEMENTUL LA CNCRM

Managementul organizațional

Managementul organizațional în anul de referință a avut ca axe: elaborarea și utilizarea eficientă a programelor și rapoartelor instituționale și ale unităților de structură (anuale), îndeplinirea performanță a obiectivelor, coordonarea la nivel instituțional, evaluarea personalului, dar și optimizarea structurii organizaționale.

Structura CNCRM pe parcursul anului 2022 a fost optimizată, fiind restructurată în următoarele secții:

- Direcția "Tehnologia Informației";
- Departamentul "Formare Profesională Continuă"
- Secția "Primirea și Înregistrarea Documentelor. Programul CIP";
- Secția "Bibliografia Națională";
- Secția "Statistica Industriei Editoriale Naționale";
- Secția "Arhiva Depozitului Legal de Documente";
- Secția "Digitizarea Documentelor Depozitului Legal".

Diagrama de mai jos prezintă relațiile organizaționale și funcționale în cadrul structurii CNCRM.

ORGANIGRAMA CNCRM

Managementul capitalului uman

La 01.01.2023 numărul angajaților CNCRM constituie 27 persoane. În diagramele de mai jos sunt redate datele despre vârstă (în procente), vârsta medie a angajaților fiind de 47 ani.

NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM

Perioada pandemiei a adus o perspectiva nouă asupra lucrului la distanță. Conchidem, că personalul CNCRM a dat dovadă de productivitate, activând fără întreruperi. Din punct de vedere econo-

mic, lucrul de la distanță a generat și alte beneficii (de exemplu, reducerea consumului de energie electrică, pentru întreținere în general).

Resursele umane reprezintă capitalul esențial pentru CNCRM. Alinierea la standardele europene profesionale determină orientarea pentru optimizarea potențialului de resurse umane și de formare continuă. Încurajând, susținând și dezvoltând valorile umane, la CNCRM sunt luate în considerare obiectivele individuale și cele instituționale, istoricul carierei fiecărui angajat.

Referitor la dezvoltarea capitalului uman au fost realizate:

- fundamentarea managerial-științifică a proceselor de recrutare și selectare a noilor angajați (interviuri, analize de dosare de angajare, management echilibrat);
- sprijinirea și încurajarea personalului pentru formarea de bază în cadrul studiilor de masterat și doctorat;
- implicarea angajaților CNCRM în acțiuni de dezvoltare profesională continuă (cursuri, ateliere profesionale);
- perfecționarea profesională a personalului la locul de muncă;
- atribuirea managementului personalului aspecte ce țin de managementul participativ (transparență și participare în luarea deciziilor profesionale etc.);
- evidența, completarea online a carnetelor de muncă și completarea registrului general de evidență a salariaților;
- eliberarea diferitelor tipuri de adeverințe/copii ale actelor privind calitatea de angajat;
- întocmirea de situații statistice specifice Resurselor umane;
- întocmirea dosarelor în vederea pensionării;
- arhivarea documentelor instituției;
- evidența lunară a concediilor fără plată, concediilor medicale, de maternitate, pentru creșterea copilului, concedii pentru studii și alte învoiri;
- evidența salariaților și a schimbărilor intervenite în acordarea sporului de vechime, de fidelitate sau de condiții vătămătoare (pentru salariații care au fost transferați în alte servicii/birouri), întocmirea deciziilor și înregistrarea în carnetele de muncă;
- întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al CNCRM;
- actualizarea fișelor posturilor;
- respectarea instrucțiunilor cadru și celor instituționale privind protecția muncii.

O altă orientare prioritară a politicii de dezvoltare a personalului – întinerirea acestuia. Vârsta medie a angajaților CNCRM este de 47 de ani. În acest sens politica de recrutare se orientează spre tinerii specialiști, studenți.

Referitor la formarea continuă a personalului - este important de a implica angajații în cursuri de inițiere (pentru cei cu studii ne-biblioteconomice), recalificare, organizate de centrele acreditate.

CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM

Managementul financiar: administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM

- elaborarea instrucțiunilor instituționale privind protecția muncii;
- asigurarea utilităților și exploatarea instalațiilor și a utilajelor din CNCRM, în condiții de siguranță;
- asigurarea serviciului de salubritate;
- asigurarea funcționării și operarea centralelor telefonice, precum și recuperarea prejudiciilor în cazul convorbirilor telefonice nejustificate;
- execuția programului de investiții-aprovizionare;
- stabilirea, pe baza solicitărilor primite de la secțiile CNCRM, a necesarului anual de birou-că, rechizite și alte consumabile;
- întocmirea documentației pentru reparații curente, pentru servicii și modernizarea spațiilor, instalațiilor și utilajelor; urmărirea execuției lucrărilor și recepționarea acestora;
- evidența mijloacelor fixe; transformarea/casarea mijloacelor fixe;
- expedierea în țară și în străinătate a publicațiilor, corespondenței și documentelor elaborate de CNCRM.

Specificăm și următoarele activități administrativ-gospodărești, orientate pentru bunul mers al activității instituției pe parcursul anului: înregistrarea zilnică a corespondenței primită sau expedită de CNCRM; aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei funcționări a activității în cadrul instituției; urmărirea lunară a consumului eficient și rațional de energie; executarea curățeniei generale trimestrial sau ori de câte ori a fost nevoie; inventarierea anuală a patrimoniului instituției (cu excepția cărților, care au un regim aparte).

Finanțarea funcționării CNCRM a fost asigurată la 100%.

Sediul CNCRM

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este situată în Casa Editorilor, clădire de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180 (etajele 2, 3, 5). În anul de referință CNCRM a mai obținut un spațiu de 20 m², astfel la 01.01.2023 instituția deține cca 1115 m² dintre care: 546 m² sunt destinate depozitelor Arhivei DL, în care se află la păstrare cca 1,5 mil. unități bibliografice, 228 m² sunt birouri/oficii de lucru.

Documentele în depozite sunt grupate pe genuri: cărți; reviste, buletine, periodice; ziare; teze; resurse electronice; fotocopii; documente grafice și cartografice; audiovizuale; etc.

În anul de referință au fost renovate 100% din spațiul deținut de CNCRM la 31.12.2022.

Marketing. Activități promoționale

Prioritare în anul de referință au fost activitățile promoționale, centrate pe:

- promovarea imaginii, unicității instituționale a CNCRM;
- promovarea resurselor și serviciilor/produselor;
- promovarea potențialului uman, realizărilor angajaților.

În anul 2021 au fost organizate și coordonate programe culturale și educative, care au permis celor interesați să cunoască CNCRM și colecțiile ei de documente. La fel, au fost diseminate rezultatele activității de cercetare prin întâlniri profesionale și culturale din țară și străinătate.

Beneficiari instituționali

Prin natura și prin specificul ei reglementat prin Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială, CNCRM este o instituție de cultură cu rol strategic în sistemul biblioteconomic-editorial, care se adresează tuturor tipurilor de beneficiari fără niciun fel de discriminare.

Pe parcursul anului de referință a fost întreținut un dialog permanent cu beneficiarii/utilizatorii serviciilor/produselor CNCRM, oferind activități de îndrumare și instruire informațională în procesul CIP, CZU, descrierea bibliografică etc.

O măsură inovativă o reprezintă invitarea publică prin intermediul mesajelor instituționale (comunicate de presă, conferințe de presă, intervenții publice, interviuri radio/TV) de a participa la viața CNCRM cu idei, propuneri, colaborări, în acest sens existând rezultate clare în perioada raportată.

Au fost monitorizate cu atenție reacțiile utilizatorilor la conținuturile postate de CNCRM în mediul online, manifestând receptivitate la propunerile exprimate.

În anul 2022 au fost organizate dezbateri virtuale cu editorii, crearea de abonamente la pliantul informațional online "CNCRM news" etc.

Ar fi binevenite realizarea diverselor sondaje și micro-sondaje asupra sistemului de publicații CNCRM, publicarea unor materiale promoționale flexibile (semne de carte, calendare etc.), utilizarea în scop promoțional a spațiului producției editoriale etc.

Pe parcursul anului 2021 au fost învățate câteva "lecții" importante. Criza provocată de pandemie a subliniat importanța de a avea tehnologii de infrastructură rezistente, cu scalabilitatea unei rețele capabile de a suporta corect un volum mai mare de încărcare, pentru a asigura continuitatea activității, productivitatea și un mediu de lucru sigur. Online-ul a devenit esențial. Competitivitatea instituțională solicită dezvoltarea serviciilor online, îmbunătățirea sistemelor de logistică și livrare și a unei infrastructuri integrate.

ANALIZA SWOT PENTRU ANUL 2022

Puncte forte

- asigurarea unui climat deschis inovației și creativității;
- cadru legal funcțional și favorabil dezvoltării instituției;
- deținerea categoriei de calificare superioară;
- condiții, spații adecvate de activitate a personalului de specialitate, întreținerea cu grijă a acestor spații;
- deținerea unui pachet de politici, programe și concepte instituționale;
- competența echipei, resurse și potențial uman de înaltă calificare, flexibil, deschis schimbărilor;
- predominarea personalului în vârstă de 47 de ani (o situație prielnică în comparație cu datele demografice de nivel național, din instituții de cultură);
- confirmarea/obținerea de către angajați a gradelor de calificare, amplificarea numărului de bibliotecari cu grad superior de calificare;
- deținerea arhivei-unicat de publicații;
- crearea locurilor de muncă informatizate pentru personal;
- implementarea unui management financiar calificat;
- deținerea unor funcții-unicat în comunitatea profesională;
- creșterea pieței pentru desfășurarea serviciilor oferite (ISBN, CIP, ISSN ISMN, etc.);
- existența unei competențe distinctive la nivel de manager superior (disponibilitate, autoritate, credibilitate etc.);
- existența unei imagini favorabile în comunitate;
- prezența reprezentanților CNCRM în organele de dirijare profesională (Consiliul Biblioteconomic Național, Comitetul Tehnic Nr 1 etc.);
- deținerea unei infrastructuri informaționale moderne.

Puncte slabe

- criza sanitar-epidemiologică;
- necesitatea adaptării activității profesionale la noile condiții;
- ne-respectarea de către unii factori editoriali a prevederilor legale;
- lipsa unui spațiu confortabil pentru organizare de reuniuni profesionale;
- condiții de păstrare a patrimoniului documentar insuficiente (spații, etc.);
- lipsa unui scanner profesional, ce ar permite digitizarea colecțiilor-unicat ale CNCRM.

Șanse, oportunități

- dezvoltarea producției editoriale și ca urmare existența necesităților de atribuire a codurilor de identificare, a asigurării prezenței acestora în sisteme informaționale naționale și internaționale;
- schimbări în preferințele utilizatorilor (ISBN pentru ediții în format electronic, E-ISSN etc.);
- dezvoltarea infrastructurii;
- deschidere pentru servicii și produse unicate;
- operativitate în oferirea serviciilor;
- existența pieței pentru serviciile oferite;
- alte eventuale șanse.

Riscuri, amenințări

- criza sanitar-epidemiologică
- manifestări de ne-respectare a prevederilor legislației în sistemul editorial;
- deținerea insuficientă a tehnicilor și tehnologiilor informaționale;
- lipsa spațiilor și condițiilor de depozitare perspectivă a DL;
- alte eventuale riscuri.

ANEXE

Publicații instituționale editate în anul 2022 Formă tipar

1. **Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova** : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghita, Ludmila Hometkovski, Efimia Macrinici, Cristina Chirilov, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci, Claudia Marciuc ; redactor responsabil și coordonator, prefață: Valentina Chitoroagă ; traducere în engleză, tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro) – . – 21 cm. – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă etc. – 25 ex.

Nr 5, 2021. – 2021. – 155 p. – ISBN 978-9975-49-499-1. – ISBN 978-9975-49-500-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526724. – [CNCRM 2022-165].

2. Nr 6, 2021. – 2021. – 171 p. – ISBN 978-9975-49-499-1. – ISBN 978-9975-49-500-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526724. – [CNCRM 2022-166].

3. Nr 7, 2021. – 2022. – 157 p. – ISBN 978-9975-49-520-2. – ISBN 978-9975-49-521-9 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6380710. – [CNCRM 2022-167].

4. Nr 8, 2021. – 2022. – 133 p. – ISBN 978-9975-49-522-6. – ISBN 978-9975-49-523-3 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6380749. – [CNCRM 2022-168].

5. Nr 9, 2021. – 2022. – 153 p. – ISBN 978-9975-49-522-6. – ISBN 978-9975-49-523-3 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6380749. – [CNCRM 2022-169].

6. Nr 10, 2021. – 2022. – 194 p. – ISBN 978-9975-49-538-7. – ISBN 978-9975-49-539-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6799012. – [CNCRM 2022-1381].

7. Nr 11, 2021. – 2022. – 182 p. – ISBN 978-9975-49-540-0. – ISBN 978-9975-49-541-7 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6822918. – [CNCRM 2022-1382].

8. Nr 12, 2021. – 2022. – 429 p. – ISBN 978-9975-49-606-3. – ISBN 978-9975-49-607-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7250226. [CNCRM 2022-1790].

9. Nr 1, 2022. – 2022. – 193 p. – ISBN 978-9975-49-608-7. – ISBN 978-9975-49-609-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7268899. – [CNCRM 2022-1791].

10. Nr 2, 2022. – 2022. – 188 p. – ISBN 978-9975-49-610-0. – ISBN 978-9975-49-611-7 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7269033. – [CNCRM 2022-1792].

11. Nr 3, 2022. – 2022. – 210 p. – ISBN 978-9975-49-612-4. – ISBN 978-9975-49-613-1 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7296726. – [CNCRM 2022-1793].

12. Nr 4, 2022. – 2022. – 138 p. – ISBN 978-9975-49-614-8. – ISBN 978-9975-49-615-5 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7308678. – [CNCRM 2022-1794].

13. Nr 5, 2022. – 2022. – 185 p. – ISBN 978-9975-49-616-2. – ISBN 978-9975-49-617-9 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.7333773. – [CNCRM 2022-1795].

14. Nr 6, 2022. – 2022. – 193 p. – ISBN 978-9975-49-630-8. – ISBN 978-9975-49-631-5 (PDF). – [CNCRM 2022-2501].

15. Nr 7, 2022. – 2022. – 132 p. – ISBN 978-9975-49-632-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-633-9 (PDF). – [CNCRM 2022-2502].

16. Nr 8, 2022. – 2022. – 112 p. – ISBN 978-9975-49-634-6. – ISBN 978-9975-49-635-3 (PDF). – [CNCRM 2022-2503].

17. **Seriale = Serials** : Se editază din anul 1973 / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro) – . – 21 cm. – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0577. – E-ISSN 2537-6357. – ISBN 978-9975-49-028-3. – Texte : lb. rom., engl., rusă etc. – 25 ex.

2011-2015. – 2022. – 245 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-527-1. – ISBN 978-9975-49-528-8 (PDF). – [CNCRM 2022-1115].

18. **Camera Națională a Cărții: Program de activitate** / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 30 cm. – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369.

2023 : Competitivitate instituțională și crearea unui mediu de lucru sănătos. – 2021. – 39 p. – ISBN 978-9975-49-512-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-513-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5803343.

Resurse electronice

19. **Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova** : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Ecaterina Gheorghita, Ludmila Hometkovski, Efimia Macrinici, Cristina Chirilov, Claudia Marciuc, Maria Onofraș, Ludmila Corghenci, Mireya Roșca ; redactor responsabil, coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Texte : lb. rom., engl., rusă etc. – 25 ex.

Nr 5, 2021. – 2021. – 155 p. – ISBN 978-9975-49-514-1. – ISBN 978-9975-49-515-8 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5962091. – [RE 2022-235].

20. Nr 6, 2021. – 2021. – 171 p. – ISBN 978-9975-49-516-5. – ISBN 978-9975-49-517-2 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6056660. – [RE 2022-236].

21. Nr 7, 2021. – 2022. – 157 p. – ISBN 978-9975-49-520-2. – ISBN 978-9975-49-521-9 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6380710. – [RE 2022-237].

22. Nr 8, 2021. – 2022. – 133 p. – ISBN 978-9975-49-522-6. – ISBN 978-9975-49-523-3 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6380749. – [RE 2022-238].

23. Nr 9, 2021. – 2022. – 153 p. – ISBN 978-9975-49-524-0. – ISBN 978-9975-49-525-7 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6385034. – [RE 2022-239].

24. Nr 10, 2021. – 2022. – 194 p. – ISBN 978-9975-49-538-7. – ISBN 978-9975-49-539-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6799012. – [RE 2022-240].

25. Nr 11, 2021. – 2022. – 182 p. – ISBN 978-9975-49-540-0. – ISBN 978-9975-49-540-0. – ISBN 978-9975-49-541-7 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6822918. – [RE 2022-241].

26. **Seriale = Serials** : Se editează din anul 1973 / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi ; red. resp. și coord.: Valentina Chitoroagă Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0577. – E-ISSN 2537-6357. – ISBN 978-9975-49-028-3. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă etc.

2011-2015. – 2022. – 245 p. – 25 cx. – ISBN 978-9975-49-527-1. – ISBN 978-9975-49-528-8 (PDF). – [RE 2022-242].

27. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Program de activitate /** elaborare : Renata Cozonac (director general), Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro). – ISSN 2587- 3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.

2023 : Continuă să urci! Chiar dacă ți s-a terminat scara. – 2022. – 39 p. – ISBN 978-9975-49-618-6. – ISBN 978-9975-49-619-3 (PDF). – [RE 2022-331].

28. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitroagă. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.**

2021 : Fermitate și consecvență în acțiune. – 2022. – 120 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-518-9. – ISBN 978-9975-49-519-6 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6370725. – [RE 2022-243].

29. **Cărți în curs de apariție, CIP / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova**
Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Chișinău : CNCRM, 2022. – Disponibil:
www.bookchamber.md

Decembrie, 2021. – 400 înregistrări bibliografice.

30. Ianuarie, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

31. Februarie, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

32. Martie, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

33. Aprilie, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

34. Mai, 2022. – 300 înregistrări bibliografice.

35. Iunie, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

36. Iulie, 2022. – 300 înregistrări bibliografice.

37. August, 2022. – 250 înregistrări bibliografice.

38. Septembrie, 2022. – 200 înregistrări bibliografice.

39. Octombrie, 2022. – 300 înregistrări bibliografice.

40. Noiembrie, 2022. – 300 înregistrări bibliografice.

64 MIN READ

Moldova Books In Print
S I N C E 1 9 2 4

Cărți în curs de apariție, Decembrie

@bookchamber 🕒 30 decembrie 2022

Chihai, Jana. Reabilitarea în domeniul mintale : Compendium / Jana Chihai, P.,...

[Read More](#)

Publicații de autor

41. **Protoiereu Mitrofor Petru Buburuz – Magistru în Teologie** : [85 ani de la naștere] : Monografie bibliografică / coordonatori : Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : Cozara, 2022 (Print-Caro). – 175 p. : fot. color. ; 31 cm. – Cu autograf. – 100 ex. – ISBN 978-9975-55-012-3 (cartonată). – [CNCRM 2022-1111].

Publicații în colaborare

42. **Profundarea problemelor de securitate umană în condițiile globalizării /** Sprincean Serghei, Cozonac Renata, Mitrofanov Ghenadie // Conferința științifico-practică internațională "Știință. Educație. Cultură" = Международная научно-практическая конференция "Наука. Образование. Культура". – Комрат, 2022. – Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика. Право и политические науки. – P. 400-405. – Rez.: lb. engl. – Referințe

bibliogr.: p. 404-405 (21 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: <https://kdu.md/images/Files/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nauka-obrazovanie-kultura-posvyashchennaya-31-oj-godovshchine-kgu-tom-1.pdf>

43. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea conferirii categoriei de calificare I** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006] / Bâgu Claudia, Costin Svetlana, Cozonac Renata, Macrinici Efimia, Reul Valentina, Tarasov Vera ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 21, 17, 30, 20, 17, 19 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-623-0. – [CNCRM 2022-2481].

44. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea conferirii categoriei de calificare II** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006] / Micherin Nina, Pascaru Fevronia, Zabiaco Olesea ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 23, 20, 13 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-624-7. – [CNCRM 2022-2482].

45. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea conferirii categoriei de calificare I** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006-2008] / Pascaru Fevronia, Zabiaco Olesea ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 21, 22 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-626-1. – [CNCRM 2022-2484].

46. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea conferirii categoriei de calificare I** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006-2010] / Costin Svetlana, Micherin Nina ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 13, 16 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-627-8. – [CNCRM 2022-2485].

47. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea conferirii categoriei de calificare II** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006-2010] / Ciupercă Tatiana, Cuțchi Iolanta, Diaconu Tatiana ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 22, 19, 17 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-628-5. – [CNCRM 2022-2486].

48. **Atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova în vederea confirmării/conferirii categoriei de calificare superioară** : [dosare de atestare : rapoarte de autoevaluare a activității 2006-2010] / Chitoroagă Valentina, Bâgu Claudia, Ciobanu Maria, Macrinici Efimia, Rău Valentina ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Comisia Republicană de Atestare a Cadrelor Bibliotecare, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 49, 16, 42, 22, 20 p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-629-2. – [CNCRM 2022-2487].

49. **Chitoroagă, Valentina.** Dosar [de atestare în vederea conferirii gradului superior de calificare : Raport de autoevaluare a activității 2006] / Valentina Chitoroagă ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Comisia Republicană de Atestare a Cadrelor Bibliotecare. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 47, [1] p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-622-3. – [CNCRM 2022-2480].

50. **Cozonac, Renata.** Dosar [de atestare în vederea conferirii gradului superior de calificare : Raport de autoevaluare a activității 2006-2008] / Renata Cozonac ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Comisia Republicană de Atestare a Cadrelor Bibliotecare. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 56, [1] p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-625-4. – [CNCRM 2022-2483].

51. **Gheorghîța, Ecaterina.** Bibliotecarul anului 2022 : Concursul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova : Dosar de participare / Ecaterina Gheorghîța ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 19, [1] p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-620-9. – [CNCRM 2022-2477].

52. **Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului transnistrean: evoluție și transformare** / Victor Juc, Irina Boț, Renata Cozonac // Conferința științifico-practică națională "Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe". – Chișinău, 2022. – P. 258-263. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 263 (12 tit.). – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6837362> (eronat).

53. **Perspective asupra securității umane și modernizării sociopolitice** / Serghei Sprincean, Renata Cozonac // Conferința Științifică Internațională "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale". – Chișinău, 2022. – Vol. 2. – P. 126-132. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 131-132 (16 tit.).

54. **Roșca, Mireya.** Bibliotecarul anului 2022 : Concursul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova : Dosar de participare / Mireya Roșca ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022. – 21, [1] p. : il. color ; 30 cm. – [2] ex. – ISBN 978-9975-49-621-6. – [CNCRM 2022-2478].

LISTA TABELELOR, DIAGRAMELOR ȘI SCHEMELOR

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022	13
DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022	13
EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2021-2022	14
STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIILE DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2022.....	15
STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIILE DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE DONAȚIE) ÎN 2022	15
EVOLUȚIA CĂRȚII EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2018-2022	16
CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2022	16
ANUL EDITORIAL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR.....	17
ANUL EDITORIAL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR	18
EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2022	20
STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2022	24
TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2022	24
TOP-10 TIPOGRAFI ÎN ANUL 2022	25
CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2022 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI	25
DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2022	26
CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2022	27
PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2022.....	27
DATE PRIVIND EDITAREA REZUMATELOR TEZELOR ÎN ANUL 2022	28
DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2022.....	28
DATE PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ANUL 2022	29
DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2022	29
DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2022	37
CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2022.....	46
BAZA DE DATE A EDITORILOR-DEȚINĂTORI DE ISBN.....	48
ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2020-2022.....	49
RESURSE ONLINE IDENTIFICATE DE REȚEAUA ISSN ȘI ARHIVATE DE AGENȚIILE KEEPERS, INCLUSIV ROAD (PE ȚARĂ)	50
DIRECTORY OF OPEN ACCESS ACADEMIC RESOURCES	51
EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2013-2022	52
TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2022	53
PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2022	54
COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR ÎN ANUL 2022	59
EVOLUȚIA RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2021-2022	59
ANALIZA COMPARATĂ A RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2021-2022	60
RECEPȚIONAREA DL CONFORM TIPULUI DE DOCUMENT.....	61
BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"	64
BAZA DE DATE "SERIALE"	65
COLECȚIILE DIGITALE CNCRM.....	67
SPAȚIU STOCARE A COLECȚIILOR DIGITALE, Gb.....	68
ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFEȚIONARE	90
ORGANIGRAMA CNCRM	91
NIVELUL STUDIILOR (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM	92
CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM	94

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.
Raport anual 2022 : Competență, perseverență și efort consistent

Formatul 60 X 84/16

Coli de tipar 12,32

Coli ed. 9,44

Tiraj 5 ex.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

Tel.: +373 22 000611, 22 000124

Email: bookchamber.md@gmail.com

<http://www.bookchamber.md>

Tipografia "Print-Caro" SRL
str. Astronom N. Donici 14, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Tel.: +373 22 853386 Fax.: +373 22 853387

Email: printcaro@gmail.com

CNCRM. Rap anual 2022
ISBN 978-9975-49-645-2 (PDF)
ISBN 978-9975-49-644-5

9 789975 496445 >